

INTERKANTONALE HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK ZÜRICH

DEPARTEMENT 2 / PSYCHOMOTORIKTHERAPIE

BACHELORTHESE

PANTOMIMISCHE ÜBUNGEN FÖRDERN
KONZENTRATION UND AUFMERKSAMKEIT

EINGEREICHT VON:

EVELINE MUGGLI

BETTINA SPIRIG

BEGLEITPERSON:

KRISTIN EGLOFF LEHNER

21.02.2010

Abstract

Diese Arbeit geht der Frage nach, wie sich regelmässige pantomimische Übungen auf die Aufmerksamkeit und Konzentration auswirken. Am Beispiel einer zweiten Primarklasse wurde während 12 Wochen ein Pantomimenentwicklungsprojekt durchgeführt und ausgewertet. In dieser Zeit setzten sich die Kinder mit acht Förderschwerpunkten auseinander, welche aus Alltagssituationen (z.B. Tee trinken) bestehen. Dabei bildeten drei Schulbesuche die Eckpfeiler.

Beim ersten und dritten Besuch führten wir ein Testverfahren zur Überprüfung von Konzentration/Aufmerksamkeit durch. Zudem vermittelten wir die Technik zur Pantomime.

Beim zweiten Besuch wurden die Übungen betrachtet und berichtigt. Beim dritten Treffen beendeten wir das Projekt mit einer Aufführung.

Die abschliessenden Auswertungen weisen darauf hin, dass vom vorgelegten Förderprojekt vor allem jene Kinder mit Förderbedarf sichtbare Fortschritte erzielten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Die Geschichte der Pantomime	8
2.2	Definition von Pantomime	12
2.3	Definitionen von Körpertheater, Commedia dell'arte und Bewegungstheater.....	14
2.4	Die Körpersprache	16
2.5	Definitionen von Aufmerksamkeit und Konzentration	20
2.6	Definitionen von Aufmerksamkeit.....	22
2.7	Definitionen von Konzentration	25
2.8	Bewegung und Lernen im Zusammenhang mit Konzentration und Aufmerksamkeit	28
2.9	Diagnostik von Aufmerksamkeit und Konzentration.....	30
3	Pantomimenförderprojekt (Empirischer Teil)	34
3.1	Kontroll- und Vergleichsgruppe	34
3.2	Aufbau der Projektdurchführung	34
3.3	Standortbestimmung (quantitativ und qualitativ)	35
3.4	Fördereinheiten	39
4	Ergebnisse, Auswertung	48
4.1	Darstellung der Auswertungen	49
4.2	Zusammenfassung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	55
5	Abschliessende Betrachtungen und weiterführende Überlegungen	59
5.1	Persönlicher Prozess, Reflexion und Schlussfolgerungen.....	59
6	Literaturverzeichnis	63

Anhang A	Verantwortliche Person der einzelnen Kapitel
Anhang B	Lebenslauf
Anhang C	Testverfahren zur Konzentration/Aufmerksamkeit und Befindlichkeit
Anhang D	Auswertungen
Anhang E	Fotoserien zu den pantomimischen Fördereinheiten
Anhang F	Terminplan
Beilage	DVD zum praktischen Teil
	Clip: Einblick in das Pantomimenförderprojekt

1 Einleitung

Im Schulalltag tauchen vermehrt Probleme mit Konzentration und Aufmerksamkeit auf. Immer mehr Kindern bereitet es Mühe, sich auf eine Sache zu fokussieren. Uns stellte sich dabei die Frage, wie man dem entgegenwirken kann. Befragt man Lehrpersonen dazu, wird bestätigt, dass Kinder motivierter und präsenter wirken, wenn sie regelmässig eine Bewegungspause haben. So wurde das Interesse in uns geweckt herauszufinden, ob es Bewegungssequenzen gibt, die spezifisch die Konzentration und Aufmerksamkeit fördern. Die Eigenerfahrung in Pantomime von Eveline Muggli zeigt, dass die pantomimischen Bewegungen sehr fokussierte und detaillierte Ausführungen verlangen. Man verlässt die Realität, taucht ein in die Welt des Theaters, konzentriert sich und versetzt sich in die entsprechende Rolle. Das vollkommene Verschmelzen und Identifizieren mit der Figur gilt dafür als Voraussetzung. Pantomime verlangt eine gänzliche Präsenz. Diese Überlegungen gaben Anstoss zu dieser Arbeit und liessen uns zum Schluss kommen, dass pantomimische Übungen wertvolle Bewegungssequenzen zur Förderung von Konzentration und Aufmerksamkeit beinhalten könnten.

Dieses Thema führte uns zur Idee, ein Entwicklungsprojekt auf die Beine zu stellen. Dazu gingen wir folgender Frage nach:

Lassen sich durch gezielte und regelmässige pantomimische Bewegungssequenzen Konzentration und Aufmerksamkeit von Schüler und Schülerinnen einer zweiten Primar-klasse verbessern?

Welche Auswirkungen sind im Bezug auf das Selbstkonzept festzustellen?

Zur Durchführung unseres Projektes fanden wir eine zweite Klasse als geeignet. Dabei soll die eine Halbklass die Versuchsgruppe und die andere die Kontrollgruppe darstellen.

Aus pädagogischer Sicht sind zahlreiche Beispiele bekannt, dass Bewegungssequenzen das Lernen fördern. Im Theorieteil gehen wir näher auf die entsprechende Literatur ein. Für den Bereich Förderung von Konzentration und Aufmerksamkeit durch Pantomime fehlt eine solche Aussagemöglichkeit, da auf diesem Gebiet keine spezifischen Untersuchungen vorliegen. Mit dieser Arbeit möchten wir somit einen Anfang setzen. Wir sind uns bewusst, dass wir mit unserer Untersuchung keine repräsentative Studie vorlegen können, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Trotzdem beabsichtigen wir, mit unserer Bachelorthese bezüglich der zwei Themenbereiche Pantomime und Konzentration/Aufmerksamkeit neue Erkenntnisse vorzulegen und dadurch Anlass zu weiteren wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zu geben. Im Folgenden zeigen wir einen kurzen Überblick über die Struktur der Arbeit auf:

Im ersten Teil beschreiben wir relevante theoretische Grundlagen. Darin soll zum Thema Konzentrationsförderung vor allem der Fokus auf die Pantomime gelegt werden. Um unserem Ent-

wicklungsprojekt ein Vorverständnis zu geben, haben wir uns mit folgenden theoretischen Schwerpunkten auseinandergesetzt: Geschichte und Definitionen von Pantomime, Körpertheater, Commedia dell'arte, Bewegungstheater, Körpersprache, Konzentration, Aufmerksamkeit, Bewegung und Lernen im Zusammenhang mit Konzentration und Aufmerksamkeit, Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit.

Im zweiten Teil wird die empirische Seite der Arbeit erklärt und interpretiert. Darin werden Projektplanung, -ablauf, -durchführung, Fördereinheiten, Testverfahren und Ergebnisse mit jeweiliger Reflexion vorgestellt. Standortbestimmung und Fördereinheiten bestehen sowohl aus quantitativen als auch aus qualitativen Untersuchungsteilen. Die Ergebnisse werden in einer Auswertung tabellarisch und grafisch dargestellt und schriftlich diskutiert.

Der dritte Teil beinhaltet abschliessende Betrachtungen und weiterführende Überlegungen. Zudem werden daraus resultierende mögliche Konsequenzen aufgezeigt.

2 Theoretische Grundlagen

Was ist Pantomime und was unterscheidet sie zum Beispiel vom Bewegungstheater? Weil es mehrere ähnliche Begriffe rund um die Pantomime gibt, möchten wir die Definitionen dazu genauer beschreiben.

Da die Geschichte der Pantomime zum Zeitpunkt unserer Recherchen in keiner deutschen Fassung erhältlich war, haben wir verlässliche Quellen aus dem Internet untereinander verglichen und aus den Essenzen die Historie zusammengestellt.

Zur Einstimmung möchten wir Charles Chaplin zitieren, welcher ein grossartiger Künstler des stummen Theaters und Films war.

Irgend jemand hat einmal gesagt, dass die Kunst gut zu spielen, gleichzusetzen sei mit der Kunst, sich zu entspannen. Diesen Grundsatz kann man allerdings auf alle Künste anwenden, doch muss ein Schauspieler die besondere Gabe der Zurückhaltung und inneren Fassung besitzen. Die Szene mag noch so erregt sein, der Techniker im Schauspieler muss ruhig und entspannt bleiben und bewusst das Aufwallen und Sichdämpfen seiner Gefühle hervorbringen und leiten - äusserlich erregt und innerlich beherrscht. Ein Schauspieler kann das nur erreichen, wenn er gelernt hat, sich zu entspannen. Eine glühende Liebe zum Theater genügt nicht; eine glühende Liebe zu sich selbst und der Glaube an sich selbst gehören dazu. Eine Rolle auf der Bühne zu spielen bedeutet ja schliesslich, ein anderer zu sein. Persönlichkeit ist ein undefinierbarer Begriff, der in jeder Vorstellung irgendwie sichtbar wird. Doch an Methoden ist irgend etwas dran. Stanislavsky zum Beispiel bemühte sich um 'innere Wahrheit', und das bedeutet, wie ich es verstehe, 'es zu sein' anstatt 'es zu spielen'. Das erfordert Einfühlungsvermögen, also ein Sich-Hineinfühlen in die Dinge: Man sollte fähig sein zu fühlen, was es bedeutet, ein Löwe oder ein Adler zu sein. Man muss instinktiv die Seele dessen, den man darzustellen hat, in sich fühlen und in jeder Situation wissen, wie er reagieren würde. Dieser Teil der Schauspielkunst kann nicht gelehrt werden.... (Chaplin, 2004, S. 258-261)

2.1 Die Geschichte der Pantomime

Criesu¹ beschreiben die Entwicklung der Pantomime wie folgt (Abbildung 1). Die Pantomime kann als Ursprung des Theaters gekennzeichnet werden. In beinahe jeder Kulturform findet man bereits sehr früh verschiedene Elemente der Pantomime. Beispielsweise in den expressiven Meditationsformen aus Asien wie dem Schattenboxen oder in den Jagdtänzen verschiedener Indianerstämme etc. Die Pantomime begleitet die Theatergeschichte jedoch nicht fortlaufend. Es sind auch keine kohärenten Entwicklungslinien in den verschiedenen Traditionen der Pantomime gefunden worden.

Abbildung 1: Die Entwicklung der Pantomime (vgl. Criesu, 2009, <http://www.criesu.de>).

¹ Criesu ist eine Theatergruppe

Weiter berichten sie, dass etwa im 5. Jh. v.d.Z. die Phlyakenpossen² entstanden sind. Diese Schauspiele wurden nach dem Vegetationsdämon Phlyax benannt. Die Darsteller trugen Groteskmasken³ mit breitem Mund und spielten in ausgepolsterten Kostümen Tragik-Parodien⁴ von Helden und Göttern wie beispielsweise die Zeus-Parodie.

Criesu informieren, dass sich in der römischen Kaiserzeit eine Theaterform aus einem Zusammenspiel von gesprochenem Wort, Gestik und Gesang entwickelt habe. Diese Form nannte sich Mimus. Es wurden überwiegend Szenen aus dem Alltagsleben gespielt, schicklich oder anstössig. Im Mimus fanden sich verschiedene Charaktere wie der kahlköpfige Narr in bunter Flickjacke (Vorläufer des Harlekins). Es wurden keine Masken verwendet. Neben dem Mimus entwickelte sich der Pantomimus, welcher ausschliesslich Gestik in Verbindung mit dem symbolischen Tanz verwendete. Der Pantomimus spielte hauptsächlich mit den Armen, Händen und Fingern und verwendete jeweils Kostüm und Maske. Die Maske des Darstellers hatte geschlossene Lippen und grosse Augenlöcher. Diese Öffnungen wurden benutzt, um mit den Augen zu spielen. Meistens wurden mythische Szenen gespielt, beispielsweise Liebesabenteuer zwischen Helden, Göttern und Menschen (vgl. Criesu, 2009, <http://www.criesu.de>). Wikipedia beschreibt, dass der virtuose Solotanz weit verbreitet war, bis das Christentum die öffentlichen Aufführungen verbot. Der Mimus überdauerte das Mittelalter. Aus dem spätrömischen Volkslustspiel entstand im 16. Jahrhundert eine neuzeitliche Form der Pantomime, die Commedia dell'arte⁵. Sie entwickelte sich in Italien und verbreitete sich über Paris auf die ganze westliche Welt. Sie beeinflusste auch das französische, englische und deutsche Lustspiel und das Wiener Volkstheater des 17. und 18. Jahrhunderts. Beim italienischen Stegreiftheater wurde wieder eine improvisierte Sprache eingesetzt. Die Figuren trugen Masken, wie die des Pedrolino (wird zu Pierrot) oder des Arlecchino (wird zu Harlekin). Diese Masken hatten einen grossen Einfluss auf die spätere Pantomime. Mit der Pantomime war eine Verständigung in allen Ländern möglich. Dies nutzten auch die englischen Wanderschauspieler und bereisten seit ca. 1600 Kontinentaleuropa. Auch sie nahmen Einflüsse der Commedia dell'arte auf. (vgl. Wikipedia, 2009, <http://de.wikipedia.org/wiki/Pantomime>).

Black-and-White⁶ schreiben, dass im 17. Jahrhundert das Spiel mit dem Körper unter ganz anderen Bedingungen wieder an Bedeutung gewonnen habe. Die herrschaftskonformen und zahlungskräftigeren Theaterunternehmen nahmen den kleineren Strassentheatern das Privileg der

² Eine Posse ist derb-komisches Bühnenstück (Duden, 2007).

³ Grotesk bedeutet, durch eine Übersteigerung oder Verzerrung absonderlich, fantastisch wirkend (Duden, 2007).

⁴ Eine Parodie meint, eine komisch-satirische Umbildung oder Nachahmung eines meist künstlerischen, oft literarischen Werkes oder Stils eines Künstlers (Duden, 2007).

⁵ Begriffserklärung von Commedia dell'arte siehe Definition von Commedia dell'arte.

⁶ Black-and-White ist eine Clown- und Mimengruppe.

Sprache weg. Daraus entwickelte sich dann die stumme Darstellung, die stumme Pantomime. Die Hoftheater waren auf diese Form von Theater gar nicht gut zu sprechen. Im 18. Jahrhundert hatte sich diese so weit verfestigt, dass wieder Theatergruppen umherzogen und davon existieren konnten (vgl. Black-and-White, 2009, <http://www.black-and-white.de/Startseite/Pantomime/pantomime.html>).

Im 17. Jahrhundert, so beschreiben Criesu, führte Joseph Anton Stranitzky den Typ des Hanswursts ein. Diese Figur stellte er einerseits als tölpelhaften und dummen, andererseits aber pfiffigen und schlaunen Diener dar. Stranitzky legte mit seinem Stegreiftheater den Grundstein für das Wiener Volkstheater.

Weiter bemerken Criesu, dass der klassische Karneval die Stadt Venedig über Monate in Atem gehalten habe. Mozart bemerkte, dass während des Karnevals die Standesunterschiede und auch die gesellschaftlichen Verbote aufgehoben wurden. Um 1797 verbot Napoleon den Karneval in Venedig (vgl. Criesu, 2009, <http://www.criesu.de>).

Black-and-White berichten, dass zu Beginn des 19. Jahrhundert Pierrot, gespielt von Jean Gaspard Debureau, zum bekanntesten Vertreter der stillen Kunst wurde. Debureau griff Themen wie Sehnsucht, Träume, etc. volksnah auf und wurde dadurch von den Theaterkritikern als „Schauspieler neuen Typs“ anerkannt⁷. Die französische Revolution verbot die freie Meinungsäußerung. Dies machte das stille Theater noch populärer. Als dann das Redeverbot wieder aufgehoben wurde, ging es mit der Pantomime in Europa wieder abwärts. Sie überdauerten die Zeit jedoch im Zirkus (Clown) und im Stummfilm (Charlie Chaplin) (vgl. Black-and-White, 2009, <http://www.black-and-white.de/Startseite/Pantomime/pantomime.html>).

Black-and-White beschreiben, dass es im 20. Jahrhundert eine weitere Blütezeit gab. Etienne Decroux analysierte akribisch die Bewegungen des menschlichen Körpers unter geometrischen Gesichtspunkten. Mit diesem neuen Wissen bildete er sich und seine ‚Schüler‘ aus [aus seiner Schule gingen Jean Louis Barrault und Marcel Marceau hervor, Anm. d. Verf.] um abstrakte Begriffe visuell umzusetzen. Mit dieser neuen Form revolutionierte er die bestehende Pantomime.

Marcel Marceau machte die Pantomime in den fünfziger Jahren mit seiner Pantomimenfigur Bip weltweit berühmt. Er brach Decroux' strenge Form der Pantomime und zeigte, wie seine Körperanalyse im Spiel einsetzbar ist (vgl. Black-and-White, 2009, <http://www.black-and-white.de/Startseite/Pantomime/pantomime.html>).

Criesu schreiben, dass Bertolt Brecht in Dramatik und Lyrik Werke schuf, die zu den bedeutendsten Dichtungen in deutscher Sprache zählen. 1928 entwickelte er die Theorie und Praxis

⁷ Der Film „Kinder des Olymp“ erzählt seine Geschichte.

des epischen⁸ Theaters. Er gründete 1949 das „Berliner Ensemble“. Seine Inszenierungen erlangten Weltruhm.

Aus dem italienischen Volkstheater entwickelte sich das Piccolo Teatro della Città di Milano. Es ist eine führende Bühne Italiens. Werke von Brecht, Shakespeare und Tschechow bilden den Schwerpunkt. Das Piccolo Teatro wuchs allmählich zu einem italienischen Nationaltheater heran (vgl. Criesu, 2009, <http://www.criesu.de>).

2.1.1 Marcel Marceau

Marcel Marceau möchten wir besonders hervorheben, weil er als Schöpfer und Repräsentant der modernen Pantomime gilt.

Marcel Marceau, mit wirklichem Namen Marcel Mangel, wurde am 22. März 1923 in Strassburg geboren. Sein Interesse für die Bühne haben die Filme von Chaplin geweckt. Er studierte von 1944 bis 1946 bei Decroux und Dullin im Pariser Sarah-Berhardt-Theater. Er spielte an der Seite von Jean-Louis Barrault⁹ den Harlekin nach dem Film „Kinder des Olymp“. 1947 entwickelte Marceau die Figur Bip, mit der er und die Figur weltberühmt wurden. In den 70er Jahren gründete er seine eigene Schule, welche er auch leitete. Marcel Marceau erhielt mehrere Auszeichnungen, wie beispielsweise den französischen Verdienstorden, den Ehrendoktor mehrerer amerikanischer Universitäten. Zudem war er Botschafter der Völkerverständigung, ein Botschafter, den man ohne Worte verstand (vgl. Criesu, 2009, <http://www.criesu.de>).

„Er hat die Kunst der Pantomime zur höchsten Aussage-Möglichkeit gebracht“ (Criesu, 2009, <http://www.criesu.de>).

⁸ Kennzeichen des Epischen sind das erzählende Vergegenwärtigen von Handlungen, die Ausführlichkeit des Erzählten, die Distanz zwischen Dichter und Handlung und das Ansprechen einer Zuhörer- oder Leserschaft (Duden, 2000).

⁹ Jean-Louis Barrault war ein französischer Schauspieler, Pantomime und Regisseur (Wikipedia, 2009).

2.2 Definition von Pantomime

„Pantomime ... bezeichnet eine Form der darstellenden Kunst, deren Darsteller in den meisten Fällen ohne gesprochenes Wort auskommen und Szenen, Örtlichkeiten und Charaktere hauptsächlich durch Gestik und Mimik verständlich machen“ (Wikipedia, 2009, <http://de.wikipedia.org/wiki/Pantomime>).

Die heute auf das Wesentliche beschränkte Pantomime wird als moderne Kunstform bezeichnet. Sie ist die Gegenbewegung zur ursprünglichen Pantomime aus Tanz und Zirkusartistik. Manchmal wird Pantomime gleichwohl mit anderen Theaterformen verbunden, wie dem Schwarzen Theater¹⁰, dem Schwarzlichttheater¹¹ oder mit Darbietungen eines Clowns (vgl. Wikipedia, 2009, <http://de.wikipedia.org/wiki/Pantomime>).

Martinez schreibt, dass die Pantomime ihre eigene Grammatik habe. Man kann sie in eine subjektive und in eine objektive Form gliedern. In der objektiven Pantomime werden Gegenstände und Objekte imaginär dargestellt. Der Mime lässt durch seine Bewegungen den Eindruck erwecken, dass die Gegenstände tatsächlich existieren. In der subjektiven Form werden Gemütszustände gezeigt. Weiter beschreibt er, dass man die Sprache der Pantomime durch Nachahmen lerne. Deshalb sei es wichtig, dass der Mime alltägliche Situationen beobachte, in welchen der Körper mehr erzählt als es die Worte tun. Pantomime wird auch meist ohne äussere Hilfen wie Musik, Worte, Lichteffekte und Erklärungen ausgeübt. Sie benötigt die Musik nicht, weil sie ausschliesslich mit der Körpersprache arbeitet. Dennoch kann in bestimmten Situationen eine Hintergrundmusik beispielsweise die Darbietung untermalen (vgl. Martinez, 1997, S. 12-16). Müller schreibt, dass die Pantomime keine Scharade¹² sei. Versteht das Publikum die Darstellung nicht, liegt der Fehler nicht beim Publikum, sondern beim Mimen. Das Publikum soll während und nicht nach den Szenen verstehen (vgl. Müller, 2005, S. 14-15).

Marcel Marceau beschreibt Pantomime wie folgt:

Für mich ist Pantomime die Kunst, Gefühle mit Bewegung oder durch Bewegung auszudrücken, aber kein Ersatz der Worte durch Gesten. Die Kunst der Pantomime ist die Identifizierung des Menschen mit den Elementen, den Personen, der Natur, die uns umgibt. Es ist die Art, das Unsichtbare sichtbar zu machen, es ist eine Kunst, die Gefühle zu übersetzen weiss. Durch die Pantomime integriert man sich total und übersetzt durch Gesten tiefere Gefühle des menschlichen Wesens. (Müller, 2005, S. 14-15)

¹⁰ Schwarzes Theater ist ein Puppentheater. Die Spieler kleiden sich schwarz, ebenso schwarz ist die Bühne. Durch den schwarzen Hintergrund werden die Spieler unsichtbar und die Puppen erhalten den Fokus.

¹¹ Beim Schwarzlichttheater ist der Raum komplett verdunkelt. Es gibt einzig eine UV-Lichtquelle welche weisse oder neonfarbene Objekte oder Personen sichtbar machen. Schwarz gekleidete Spieler bleiben unsichtbar.

¹² Eine Scharade ist ein Worträtsel, bei dem das zu erratende Wort in Silben oder sonstige Bestandteile zerlegt wird (Duden, 2007).

Wenn ein Mime auf der Bühne steht und diese füllt, auch wenn er gerade nichts tut, dann nennt man das Ausstrahlung. Diese Ausstrahlung ist erlernbar und vor allem übbar und ist nur marginal Talent (vgl. Müller, 2005, S. 26).

„Das Ziel der Pantomime ist es, den Zuschauer innerlich zu bewegen, ihn zum Lachen, zum Nachdenken oder zum Weinen zu bringen“ (Martinez, 1997, S. 45).

„Der Mime ist nicht Komiker. Er kann Humor haben, er kann komische Nummern präsentieren, aber die Komik ist nicht sein eigentliches Fach. Seine besondere faszinierende und anspruchsvolle Kunst besteht darin, mit wenig Mitteln zu erzählen. Der Mime ist dazu da, die Menschen zum Staunen zu bringen“ (Gschwend, 2005, S. 116-117).

Gschwend beschreibt die Überlegungen von Marcel Marceau wie folgt:

Das Wichtigste für einen Mimen, sagte Marcel Marceau, sei, dass er absolut geräuschlos arbeitet. Er müsse sich wie ein Wesen ohne Masse bewegen. Nicht nur möglichst leise am Boden auftreten, sondern auch keine Geräusche zulassen, die Anstrengung verraten. Also nicht tief atmen, schon gar nicht sich räuspern. Um trotzdem Atem zu holen für seine körperlich herausfordernden Darbietungen, richtet er seine Szenen so ein, dass er gelegentlich dem Publikum den Rücken zukehren und dann ein paarmal durchatmen konnte, ohne dass man es bemerkte. So erhielt man den Eindruck, ein federleichtes Traumwesen vor sich zu haben, das weder Luft noch Nahrung braucht. Fasziniert hat mich auch die Präzision seiner Bewegungen, die er Abend für Abend exakt identisch hervorbrachte. Und dann natürlich die Ausstrahlung, die wiederum mit seinem totalen Engagement zusammenhing. (Gschwend, 2005, S. 78-79)

2.3 Definitionen von Körpertheater, Commedia dell'arte und Bewegungstheater

2.3.1 Definition von Körpertheater

Die Sprache unseres Körpers, so erläutert Müller, ist unsere erste Sprache. Beispielsweise das Lächeln eines Säuglings, welches seiner Umgebung signalisiert, dass er sich wohl fühlt. Später erlernen wir die Sprache oder auch Fremdsprachen. Fehlen uns die Worte, ersetzen wir diese mit Gestik und Haltung. „Ein Blick, eine wegwerfende Handbewegung, ein Aufrichten des Oberkörpers, ein Hochziehen der Brauen sagen oft mehr aus in einer Unterhaltung zwischen Menschen als wortreiche Erklärungen“ (Müller, 2005, S. 7).

Es gibt verschiedene Gesten. Das bejahende Kopfnicken beispielsweise wird anstelle einer Aussage gemacht. Die illustrierenden Gesten beschreiben zum Beispiel die Größe einer Gurke und es gibt die Gesten welche, seelische Haltungen wie unter anderem Verachtung, Gespanntheit oder Ratlosigkeit zeigen. Im Körpertheater ist immer der ganze Körper beteiligt (vgl. Müller, 2005, S. 7-9).

Unser Körper muss sich jeder Bewegung, wie klein sie auch sei, anpassen. Stereotype Übungen gibt es nicht. Wenn wir ein Stück Eis vom Boden aufheben, muss der ganze Körper auf die Bewegung reagieren. Nicht nur die Fingerspitzen, nicht nur die Hand, sondern der ganze Körper muss die Kälte dieses Eisstückes sichtbar machen. (Müller, 2005, S. 8-9)

2.3.2 Definition von Commedia dell'arte

Müller umschreibt, dass Commedia dell'arte für viele, die sich mit der Theatergeschichte befassen, ein Zauberwort sei. Dell'arte bedeutet im eigentlichen Sinne Kunst. Da sich aber die Künstler des Mittelalters und der Renaissance mehr als Handwerker verstanden, erhielt so der Begriff die Bedeutung des Handwerks. Weiter unterscheidet man zwischen der von Laien und Schülern gespielten Commedia erudita und der von Profis gespielten Commedia dell'arte. In beiden Varianten wird ein grober Fahrplan des Stückes erstellt, mit Ausnahme des Textes. Dieser wird improvisiert gespielt. Laut Müller gibt es kein festes Entstehungsdatum der Commedia dell'arte. Viele charakteristische Merkmale fügten sich nach und nach hinzu bis hin zu der uns heute bekannten Commedia. Es gibt auch Prägungen der altrömischen Atellanen, einer derben volkstümlichen Posengattung, welche ihr grobschlächtiges Maskenspiel darboten. Spuren von Künsten, welche auf den Jahrmärkten und Messen gezeigt wurden, und auch Einwirkungen des Karnevals mit seinen Masken, Umzügen und Narrentreiben sind sichtbar. Dann kamen die Einflüsse der Geschichtenerzähler, Improvisatoren und Mimen hinzu, welche mit ihren Aufführungen die Kaufmannschaften, den Klerus und die Obrigkeit verhöhnten.

Um 1420 versuchte man an den Höfen und in den gelehrten Humanistenzirkeln das lateinische Theater der Antike wiederzubeleben. Daraus entwickelte sich die Commedia erudita. Dichter, einfache Leute, Bauern und Höflinge kreierte eigene Stücke und führten diese an den Höfen

zur Unterhaltung der Adligen auf. Sie erzählten hauptsächlich aus ihrem Leben. Angelo Beolco¹³ gründete eine Schauspielschule und führte die sogenannten tipi fissi, die festen Typen, ein. Das bedeutet, die Schauspieler wählten feste Masken. So entstand die Commedia dell'arte. Kurze Zeit später begannen Handwerker in Venedig und dann auch in anderen Grossstädten Schauspieltruppen zu bilden. Diese warteten nicht auf die Nachfrage der Adligen, sie traten von sich aus auf. So entstand zum Beispiel der uns heute noch bekannte Harlekin (vgl. Müller, 2005, S. 92-96).

2.3.2 Definition von Bewegungstheater und Symbolspiel

Gemäss Jost wendet sich das Bewegungstheater weniger an Profis, sondern mehr an Laienschauspieler. Das Alter spielt dabei keine Rolle, es kann vom Kindes- bis ins hohe Erwachsenenalter gespielt werden. Das Ziel ist, über die Bewegung etwas zu präsentieren oder etwas mitzuteilen und dabei Zuwendung, Anteilnahme und Einfühlungsvermögen zu zeigen. Bewegungstheater ist ein mimetisches Spiel. Es geht zurück auf das in der menschlichen Natur verankerte Bestreben, die Welt und die Wirklichkeit in Form von Symbolen aufzufassen. Wir halten sie in unseren Vorstellungen, Phantasien oder Bildern fest. Wir ahmen, kopieren oder wiederholen nicht nur, sondern versuchen die Bedeutung zu interpretieren, überschreiten oder umzudeuten.

In der Spieltheorie ist das Symbolspiel schon seit langer Zeit wichtig. Die Bewegung stellt aus sich Symbolkraft her. Die Bewegung drückt etwas aus und wir verstehen es, ohne dass uns jemand eine Erklärung gibt. Wir sind berührt, wir empfinden mit.

Die Sprache des Bewegungstheaters ist hauptsächlich die Sprache der Bewegung. Wesentlich dabei sind Mimik und Körperhaltung. Die gesprochene Sprache übernimmt nie die Aufgabe, eine Bewegung zu erklären. Oftmals wird gänzlich darauf verzichtet. Im Bewegungstheater wird gerne hinter dem Alltagsgeschehen Menschliches, Komisches, Überraschendes, Erheiterndes oder Bedenkenswertes aufgedeckt. Die Akteure steigen imaginäre Treppen hinauf, fahren Lift, tasten, heben, stossen oder öffnen unsichtbare Gegenstände (vgl. Jost, 2002, S. 8-17).

¹³ Angelo Beolco 1502-1540, venezianischer Schauspieler

2.4 Die Körpersprache

Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. Wir hören viel mehr auf unseren Körper, als dass wir es meinen. Menschen auf der ganzen Welt sprechen mit Händen und Füßen zu einander, zwinkern sich zu, hüpfen vor Freude oder lassen traurig die Schultern hängen. Ohne dass wir es wollen, tauschen wir nonverbale Kommunikation aus.

Stütze ich die Hände in die Seiten, verschaffe ich mir Selbstbewusstsein und zeige das den anderen auch. Gleichzeitig kann ich mich gegen mögliche seitliche Angriffe schützen. Mit diesen Angriffen sind nicht die physischen gemeint, es geht um meinen Standpunkt, meine Rechte und um meinen Anspruch. Verschränkte Armen, übereinander geschlagene Beine und den Kopf leicht zurückgeneigt kann beispielsweise Ablehnung bedeuten. Der Körper ist niemals stumm. Die nonverbale Kommunikation ist die älteste Sprache der zwischenmenschlichen Verständigung. Wir teilen uns mit, unser Körper spricht die echten Gefühle aus. Häufig sind die nonverbalen Aussagen unbewusst.

Gibt es somit nicht auch viele Missverständnisse? Ist diese Kommunikation eindeutig? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unsere Basisemotionen wie zum Beispiel Angst, Zorn, Trauer etc. auf der ganzen Welt identisch sind. So ist zum Beispiel ein Lächeln überall etwas Positives. Es gibt aber viele Gesten, die keine eindeutige Aussage besitzen. Beispielsweise den nach oben gestreckten Daumen. Einerseits ist er Symbol für eine Zustimmung und andererseits auch für Obszönität. So gibt es also eine Körpersprache, die alle verstehen und eine, die kulturspezifisch oder regional verschieden ist (vgl. http://www.planet-wissen.de/kultur_medien/kommunikation/koerpersprache/index.jsp).

2.4.1 Die Körpersprache der Kinder

„Körpersprache spricht in uns direkt unsere Empfindung an und löst so direkt unsere Taten aus“ (Molcho, 2005, S. 8). Laut Molcho sind Babys und kleine Kinder abhängig von ihren Eltern. Diese Abhängigkeit ist sehr stark, so stark, dass sie für das Überleben notwendig ist. Möchten sie ihre Bedürfnisse befriedigen, müssen sie, abgesehen vom Schreien, die für sie einzige Kommunikationsform einsetzen, nämlich ihre Körpersprache. Das Kind reagiert ebenso auf die Körpersprache der Eltern. Diese sagen dem Kind viel mehr aus, als es die verbale Sprache tut. Die Differenz zwischen der Körpersprache des Kindes und die des Erwachsenen zeigt sich darin, dass der Körper dem Erwachsenen als Instrument schon voll ausgebildet zur Verfügung steht, dem Kinde aber noch nicht (vgl. Molcho, 2005, S. 8-10).

2.4.2 Wie das Auge den Körper lenkt

Die Körperbewegung und die Bewegung der Augen stehen in Beziehung zueinander. Folgt der Körper dem Auge, dann bewegen sich die Augen beispielsweise nach links, der Kopf folgt, der Nacken rotiert und dann der Oberkörper. Schlussendlich hat sich das ganze Körpergewicht auf das linke Bein verlagert und das rechte Bein ist frei. Wird der Kopf zuerst gedreht, wandern die Augen mit. Die Pupillen wandern in einer starren Mittelstellung mit. Das Gesehene ist während dieser Bewegung unscharf. Genaugenommen bleiben die Augen im Verlauf der Drehung immer einen minimalen Moment zurück und hindern die Bewegung des Kopfes.

Anhand der Beziehung zwischen Augen und Körperbewegung sind klar körpersprachliche Aussagen ablesbar. Werden beispielsweise nur die Augen bewegt und der Kopf bleibt gerade, wird ein deutliches Unbehagen oder gar Angst erkennbar. Das Hindrehen des Kopfes würde eine Konfrontation mit dem Auslöser des Unbehagens oder der Angst bedeuten. Das wiederum ruft eine Stellungnahme der anderen Person hervor (vgl. Molcho, 2005, S. 43-44).

2.4.3 Spiegeln

Wie wir bereits unter 2.3.2 erwähnt haben, liegt es in unserem Naturell, nachzuahmen, zu kopieren und zu spiegeln. Unter Spiegeln verstehen wir eine mimische, gestische oder vokale Antwort auf eine kommunikative oder sonstige Äusserung.

Dornes meint, dass es ein wesentlicher Unterschied sei, ob man in ein menschliches Gesicht oder in einen Spiegel blicke. Ein Erwachsener kann den Gesichtsausdruck des anderen entweder als Auskunft über seine eigene Verfassung oder als Auskunft über dessen Gemütszustand deuten.

Schauen wir zu unseren Ursprüngen zurück, so schreibt er, dass Gergely davon ausgeht, dass ein Säugling zwar Emotionsausdrücke wie Freude oder Traurigkeit etc. zeigen kann, aber erstmal kein Bewusstsein dafür hat. Er fühlt wahrscheinlich, dass Angst nicht gleich Freude ist. Er befindet sich also in einem Gefühlszustand, der ihm nicht bewusst ist, den er jedoch ausdrückt. Die Eltern beginnen diese Emotionen nachzuahmen. Durch das übertriebene Imitieren bemerkt der Säugling, dass seine Eltern etwas darstellen und nicht etwas Eigenes ausdrücken. Er beginnt zu begreifen, dass es sich um seine eigenen Zustände handelt. (vgl. Dornes, 2007, S. 192-196).

Auch Molcho beschreibt, dass die erste Wechselbeziehung zwischen dem Baby und seinen Eltern prägend für seine Kommunikationsweise ist. Das Kind lernt über die Reaktion seiner Bezugsperson. Es lernt Signale wie Weinen, Lächeln oder Unzufriedenheit bewusst zu erkennen und auch zu differenzieren. Es ist wichtig, dass seine Signale eine Wirkung haben. Je schneller eine Reaktion auf seine Bewegung folgt, desto mehr realisiert das Kind, dass es ein Wechselsignal gibt (vgl. Molcho, 2005, S. 46-47).

2.4.4 Zusammenfassung und Fazit des Begriffs Pantomime

Um die Begriffsdefinitionen von Pantomime, Commedia dell'arte, Bewegungstheater, Körpersprache und Körpertheater noch mehr zu konkretisieren, fassen wir die einzelnen Begriffe kurz zusammen und erklären deren Unterschiede zur Pantomime.

Pantomime

In der Pantomime sind die Körpersprache, der stumme Ausdruck, die Beherrschung jedes einzelnen Körperteils und die Arbeit mit der Maske von grosser Bedeutung. Im Spiel werden beispielsweise Gegenstände und Objekte imaginär dargestellt oder Gemütszustände gezeigt. Bei hervorragend und überzeugend gespielten Szenen hat man im Nachhinein beinahe das Gefühl, der Pantomime hätte gesprochen.

Commedia dell'arte

Die Commedia dell'arte ist ein Sprechtheater. Es wird sehr viel und schnell gesprochen. Die Typen und Masken sowie das Handlungsgerüst sind vorgegeben und man folgt einer festgelegten Dramaturgie, doch es bleiben immer noch genügend Raum und Gelegenheit zur Improvisation. Die Commedia dell'arte ist ein Theater mit Halbmasken, bei denen der Komödiant den Mund frei hat, um besser sprechen zu können.

Bewegungstheater

Das Bewegungstheater ist ebenso ein mimetisches Spiel, welches sich im Unterschied zur Pantomime an Laienschauspieler wendet.

Körpersprache

Zur Körpersprache gehören alle bewussten und unbewussten Bewegungen, an denen einzelne oder mehrere Körperteile beteiligt sind. Sie wird weitgehend durch die Körperhaltung, die Mimik und die Gestik bestimmt. Mithilfe der Körpersprache können Gefühle zum Ausdruck gebracht werden. Auch können wir mit ihr die verbalen Aussagen unterstützen und ihnen Nachdruck verleihen. Ein Pantomime benutzt die Körpersprache.

Körpertheater

Körpertheater bedeutet gemäss Müller (2005), dass die Körpersprache eine weitere Sprache ist, mit welcher verschiedene seelische Haltungen oder illustrierende Gesten ausgedrückt werden können. Somit beinhaltet das Körpertheater die Körpersprache.

Fazit Pantomime

Durch die Pantomime-Technik lernt man, den Körper zu kontrollieren und bewusst zu bewegen. Bei pantomimischen Vorstellungen darf man sich nicht schnell bewegen, die Bewegungen müssen langsam und deutlich ausgeführt werden. Der Fokus richtet sich auf jede einzelne Bewegungssequenz. Man lernt Haltungen und Posen eindeutig zu zeigen. Dies fordert Aufmerksamkeit und Konzentration. Alle Übungen verlangen eine bildhafte Vorstellungskraft und Phantasie.

2.5 Definitionen von Aufmerksamkeit und Konzentration

Da wir uns mit diesem Thema auf ein sehr komplexes und kontroverses Terrain begeben, möchten wir uns darauf beschränken, die für uns relevanten Definitionen vorzustellen.

2.5.1 Unterscheidung der Begriffe

Westhoff schreibt, dass die Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration im Alltag oft weder klar unterschieden noch eindeutig definiert werden.

Er berichtet zudem darüber, wie Freyberg (1989) ausgehend von einer etymologischen¹⁴ Analyse feststellte, dass Aufmerksamkeit sich immer auf das Wahrnehmen und Konzentration auf das Arbeiten bezieht. (vgl. Westhoff, 1991, S. 47)

Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004, S. 4-5) beschreiben eine Untersuchung zur Unterscheidung von Aufmerksamkeit und Konzentration, die von Schwalbach (2001) durchgeführt wurde. Dabei ging es um das Laienverständnis der Konstrukte Aufmerksamkeit und Konzentration. Aus den Ergebnissen las Schwalbach, dass Laien im Alltag zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration unterscheiden. Die Testpersonen stufen z. B. Situationen wie Prüfung oder Lesen als Konzentrationsleistung ein. Jedoch galten Gegebenheiten wie Vortrag, Gespräch und Teilnahme am Verkehr hauptsächlich als Leistungen der Aufmerksamkeit.

Nach Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004, S. 10) besteht der wesentliche Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration darin, dass sich die Aufmerksamkeit ausschließlich auf Wahrnehmungsprozesse bezieht und dabei nur der Auswahl von Reizen und Informationen dient. Hingegen müssen bei der Konzentration Informationen weiter verarbeitet werden. Dabei muss die Bearbeitung unter erschwerenden Bedingungen stattfinden. Aufmerksamkeit und Konzentration können daher als unabhängige Konstrukte bezeichnet werden. Dies wird in der folgenden Abbildung 2 dargestellt:

Abbildung 2: Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte (vgl. Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner, 2004, S.11).

¹⁴ Etymologisch heisst, die Herkunft betreffend (Duden, 2007).

In der Allgemeinen Leistungsdiagnostik unterscheidet Bartenwerfer die beiden Begriffe nicht. Er enthält sich einer Definition und schreibt dazu:

Wie lässt sich dasjenige begrifflich fassen, auf das sich die allgemeinen Leistungstests richten? – Zwei der zu behandelnden Tests (KVT, KLT) zeigen schon durch ihre Benennung, dass bei ihnen der Anspruch erhoben wird, Konzentration zu erfassen. Die Durchstreichtests werden häufig als Aufmerksamkeitstests bezeichnet... Die obige Frage ist also in Einzelfragen aufzulösen: Was ist Konzentration? Was ist Aufmerksamkeit? Was sind Willensstärke, Willensstosskraft, allgemeine Leistungsfähigkeit usw? – Diese Fragen lassen sich jedoch in einer allgemeinverbindlichen Form nicht beantworten, weil es zu einer im Fachgebiet ausreichend anerkannten Definition dieser Begriffe bisher nicht gekommen ist. Deshalb soll hier ersatzweise eine allgemein gehaltene und insofern weitgehend anzuerkennende Formulierung gegeben werden: Die allgemeinen Leistungstests erfassen hauptsächlich die Fähigkeit des Individuums, eine der richtigen Aufgabenlösung dienende angemessene „innere Grundlage“ zu schaffen und über die erforderliche Zeit hinweg aufrechtzuhalten... Glücklicherweise ist eine eindeutige sprachlich-definitorische Klarheit über die genannten Bezeichnungen nicht unbedingt erforderlich, wenn es darum geht, mit Erfolg menschliches Verhalten vorherzusagen. (Bartenwerfer, 1983, S. 484-485)

In ihrem Buch zum Thema Aufmerksamkeitstraining beschreibt Brunstig (2006) Aufmerksamkeit mit folgenden Sätzen:

„Aufmerksam sein heisst, die Welt und sich selbst wahrzunehmen“ (S. 18).

„Aufmerksam sein heisst, sich zu konzentrieren und sich auf seine Mitte hin auszurichten. Es bedeutet sich auf etwas einzustellen und dabei zu bleiben“ (S. 69).

„Aufmerksam sein heisst, aufzupassen, auf etwas zu achten (z.B. merken, was neu ist)“ (S. 97).

Brunstig scheint die Begriffe nicht zu trennen, sondern die Konzentration eher als Teilaspekt der Aufmerksamkeit zu betrachten.

2.5.2 Fazit

Trotz vieler Definitionsversuche herrscht immer noch Uneinigkeit darüber, wie und ob die beiden Konstrukte Aufmerksamkeit und Konzentration voneinander zu trennen sind.

Trotzdem möchten wir die beiden Begriffe einzeln erläutern und unsere momentane Betrachtungsweise mit spezifischen Definitionen ergänzen. Es soll uns dazu dienen, weitere Schlussfolgerungen und Diskussionspunkte für unser Projekt zu formulieren und zu wertvollen Erkenntnissen verhelfen.

2.6 Definitionen von Aufmerksamkeit

Westhoff (1991, S. 47) nennt die Begriffe der selektiven¹⁵ und fokussierten¹⁶ Aufmerksamkeit als zentrales Merkmal der Wahrnehmung, nämlich in der Beachtung der wahrgenommenen Reize. Zudem erwähnt er die geteilte Aufmerksamkeit, die für die parallele oder serielle Verarbeitung von Informationen wichtig ist. Als drittes Konstrukt beschreibt er die Daueraufmerksamkeit, welche ein Begriff dafür ist, wie lange ein Individuum eine bestimmte Aufmerksamkeitsleistung aufrechterhalten kann.

Laut Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004, S. 5-7) findet Aufmerksamkeit dann statt, wenn wichtige Reize oder Informationen selektiv beachtet werden.

Dabei differenzieren sie die Bereiche der fokussierten, gerichteten und geteilten Aufmerksamkeit, wie auch die Bereiche der Vigilanz¹⁷ und der Daueraufmerksamkeit wie folgt:

Fokussierte Aufmerksamkeit

Sie vergleichen die fokussierte Aufmerksamkeit mit einem Scheinwerfer. Objekte, die sich direkt im Lichtkegel befinden, werden beachtet. Doch alles, was sich im dunklen Bereich neben dem Scheinwerfer befindet, wird nicht beachtet.

Gerichtete Aufmerksamkeit

Die gerichtete Aufmerksamkeit ist dem Begriff der fokussierten Aufmerksamkeit sehr ähnlich. Bei der gerichteten Aufmerksamkeit wird allerdings eine Zielvorstellung angenommen. Das heisst, die Person beobachtet einen gezielten Bereich im Lichtkegel.

Geteilte Aufmerksamkeit

Im Unterschied zu der fokussierten und gerichteten Aufmerksamkeit wird hier die Aufmerksamkeit auf mehrere Objekte gerichtet. Sie nennen dafür das Beispiel eines Autofahrers, der einer Durchsage zuhört und gleichzeitig auf den Gegenverkehr achtet, um zu überholen.

Vigilanz und Daueraufmerksamkeit

Von Vigilanz und Daueraufmerksamkeit spricht man dann, wenn die Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrechterhalten wird. Von Vigilanz wird erst gesprochen, wenn die Beobachtung mit einer gewissen Monotonie verbunden ist. Dies ist zum Beispiel bei einem Fluglotsen zu beobachten, auf dessen Radarschirm selten ein Flugobjekt auftaucht. Hingegen muss ein Fluglotse, bei dem viele Flugzeuge auf dem Radarschirm erscheinen, Daueraufmerksamkeit aufbringen. Dabei ist eine höhere Ereignisdichte als bei der Vigilanz gegeben.

¹⁵ Selektiv bedeutet auf Auswahl, Auslese beruhend; auswählend (Duden, 2007).

¹⁶ Fokussieren heisst etwas auf einen zentralen Punkt richten (Duden, 2007).

¹⁷ Vigilanz steht für Zustand erhöhter Reaktionsbereitschaft, Aufmerksamkeit (Duden, 2007).

Knopf (1991, S. 56-58) betrachtet die Aufmerksamkeit als Komponente der Handlungsregulation. Handlungsorganisation ist nach Knopf nur bei einem relativ hohen Aktivierungsgrad möglich. Aufmerksamkeit entspricht einem solchen Aktivierungsgrad. Somit ist Aufmerksamkeit in erster Linie als psychischer Zustand anzusehen. Dabei hängen die Aufmerksamkeitserscheinungen einer Person jeweils von ihrem momentanen Zustand wie Motivation, Befindlichkeit, Sensibilisierung, usw. und den Umgebungsbedingungen ab. Die Aufmerksamkeit entspricht diesen Zuständlichkeiten aber nur, wenn ein bestimmter psychischer Anspannungsgrad gegeben ist. In diesem Sinne ist aufmerksames Handeln nur bei einer nicht überhöhten emotionalen Beteiligung möglich, weil sonst die Handlungsorganisation beeinträchtigt wäre. Dieser Zustand der Aufmerksamkeit ist eine wichtige Voraussetzung aller Prozesse, insbesondere der kognitiven. Somit ist Aufmerksamkeit nicht nur ein psychischer Zustand, sondern auch ein aktiver Vorgang, ein psychischer Prozess.

Niemann und Gauggel (2006, S. 111) definieren Aufmerksamkeit mit folgenden Worten:

Der Begriff „Aufmerksamkeit“ bezieht sich zum einen auf die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung eines Aktivierungszustandes, um relevante Informationen registrieren und verarbeiten zu können (Alarmfunktion der Aufmerksamkeit) und zum anderen auf die Fähigkeit, Informationen für die bewusste Verarbeitung und für die Planung und Durchführung von Handlungen auszuführen (Selektionsfunktion der Aufmerksamkeit).

Bei der Aufmerksamkeit handelt es sich nicht um eine singuläre Funktion, sondern um mehrere Prozesse, die von unterschiedlichen neuronalen Netzwerken realisiert werden und zur erfolgreichen Durchführung von perzeptiven¹⁸, motorischen oder kognitiven Aufgaben (z.B. Kontrolltätigkeiten, Autofahren, Lesen eines Buches) benötigt werden.

Dabei unterteilen sie Aufmerksamkeit in folgende sechs Aspekte:

Aufmerksamkeitsaktivierung (Alertness)

Mit Alertness ist die Fähigkeit gemeint, eine allgemeine Reaktionsbereitschaft kurzfristig herzustellen.

Daueraufmerksamkeit und Vigilanz

Bei der Daueraufmerksamkeit wird die selektive Aufmerksamkeit durch mentale Anstrengung (mental effort) willentlich und kontrolliert aufrechterhalten. Dabei gilt es, die wichtigen Signale und Reize über einen längeren Zeitraum zu beachten und darauf zu reagieren. Von Vigilanz spricht man dann, wenn die Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum (mindestens 30 Minuten) bei sehr monotonen Aufgaben mit einer geringen Reizfrequenz (wenig Ereignisse) aufrechterhalten wird.

¹⁸ Perzeption meint Reizaufnahme durch Sinneszellen od. -organe (Duden, 2007).

Selektive (fokussierte) Aufmerksamkeit

Die selektive Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit, bestimmte Merkmale einer Situation oder Aufgabe auszuwählen und dabei schnell und zuverlässig auf die ausgewählten Reize zu reagieren.

Geteilte Aufmerksamkeit

Durch die geteilte Aufmerksamkeit kann eine Person mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen (z.B. beim Autofahren telefonieren).

Exekutive Aufmerksamkeit

Die exekutive Aufmerksamkeit ist die willentliche Steuerung und Kontrolle von Informationsverarbeitungsprozessen. Dabei wirken verschiedene Bereiche mit, wie das Fokussieren der Aufmerksamkeit, die Reaktionshemmung auf störende Reize, das flexible Reagieren auf schnell wechselnde Zielreize und das Ausblenden von bestimmten Reizen.

Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit

Dies ist die Geschwindigkeit, mit der eine Person auf Reize reagiert und Informationen verarbeitet. Sie ist ein wichtiger Messbereich bei der Diagnose von Aufmerksamkeitsstörungen.

2.7 Definitionen von Konzentration

Als Grundvoraussetzung fürs Lernen und Arbeiten nennt Ettrich (1991, S. 81) die Fähigkeit, sich auf die zielstrebige Bewältigung einer Leistungsanforderung bewusst einzustellen. Dabei betrachtet er die Konzentration als willkürliche, objektbezogene Aufmerksamkeit.

In seinem Akku-Model der Konzentration betrachtet Westhoff (1991, S. 47-55) die Konzentration als einen zentralen Koordinationsmechanismus und vergleicht sie mit dem Akku einer Kamera. Dabei versorgt der Akku [oder Konzentration, Anm. d. Verf.] das Blitzlicht [die vorprogrammierten Aktionsmuster, Anm. d. Verf.] mit Energie und ermöglicht somit den Ablauf der Kamera. Durch den Gebrauch ermüdet jeder Akku und braucht längere Erholungsphasen, um sich aufzuladen. Zudem können stärkere Akkus in kürzerer Zeit mehr Aktionsmuster mit Energie versehen, hingegen brauchen schwächere Akkus zwischen den einzelnen Aktivierungsphasen längere Erholungspausen. Dabei arbeiten Akkus je nach Bedingungen ganz unterschiedlich. Adaptiert an die Konzentration heisst dies nun, dass der Stärkegrad der Konzentration von Person zu Person ganz unterschiedlich ist. Dieses Modell erklärt auch Ermüd- und Belastbarkeit der Konzentration. Dabei gilt, je länger eine Person bei gleicher Geschwindigkeit und möglichst wenig Fehlern arbeiten kann, desto belastbarer ist ihre Konzentration. Zusätzlich erwähnt Westhoff, dass Konzentration dabei durch verschiedene Faktoren wie Umgebung, körperliche Voraussetzungen, intellektuelle und emotionale Bedingungen beeinflusst wird.

Für Krowatschek (2004, S. 11) gelten folgende Punkte als wichtige Hinweise für Konzentration:

- die Aufmerksamkeit situationsgemäss steuern
- sich einer Sache bewusst zuwenden
- bei der Sache bleiben
- Unwichtiges ausblenden
- die Aufgaben in angemessener Zeit lösen

Zwei weitere Autoren unterteilen Konzentration in vier Kriterien (vgl. Berg & Imhof, 2006, S. 41):

Intentionalität

Sie bezeichnen Konzentration als intentionale, also absichtsvolle Zuwendung. Als Beispiel wird die Situation genannt, dass man auf einen plötzlichen Knall aufmerksam werden, aber sich nicht darauf konzentrieren kann.

Integration

Bezug nehmend auf Kahnemann (1973) schreiben die Autoren davon, dass die Integration von selektierten Reizen nicht nur automatisch abläuft. In gewissen Situationen werden die Reize in den vorhandenen kognitiven Strukturen kontrolliert verarbeitet. Hierzu das Beispiel, dass sich eine Person auf automatisierte Aufgaben (Wieviel ist zwei plus zwei?) nicht konzentrieren kann, weil die Antwort meist unwillkürlich eintritt.

Beanspruchung energetischer Ressourcen

In Anlehnung an Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004) wird erwähnt, dass Konzentration je nach Person als unterschiedlich anstrengend erlebt wird. Das korrekte Lösen einer Aufgabe hängt aber auch davon ab, wie lange eine Person bereits an den Aufgaben gearbeitet hat. Die individuelle Fähigkeit, das Leistungsniveau über eine längere Zeit hinweg aufrecht zu erhalten, ist dabei entscheidend.

Abschirmung konkurrierender Reize

Die Autoren beziehen sich wiederum auf Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004) und beschreiben konzentriertes Verhalten als die Fähigkeit, sich gegen konkurrierende Reize und mögliche Ablenkungen abzuschirmen.

Als konzentriert bezeichnen Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004, S. 9-10) eine Person, wenn sie trotz Bedingungen, die das Erbringen kognitiver Leistungen üblicherweise erschweren, schnell und genau arbeitet. Dabei sind jene Personen konzentrationsfähig, die keine oder weniger Leistungseinbussen zeigen als das Mittel der Gruppe. Zudem erwähnen die Autoren, dass sich Konzentration dabei explizit auf die kognitiven Leistungen beschränkt. Dabei sollte jede kognitive Leistung wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, das Behalten, das Schlussfolgern und die Psychomotorik¹⁹ durch Konzentration steigerbar sein.

Laut Camman & Spiel (1991, S. 11) wird das erforderliche Mass an Konzentration ständig vom Organismus (psychischer Apparat) reguliert. Dabei hängt das Mass an Konzentration von den drei Aspekten ab, nämlich von der Komplexität der Reizvorlage, der geforderten Reaktion und vom Geübtheitsgrad der Person.

¹⁹ Psychomotorik meint Gesamtheit der willkürlichen, durch psychische Vorgänge beeinflussten Bewegungen (Duden, 2007).

2.7.1 Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich bei vielen Autoren die Aufmerksamkeit auf das Beachten und Verarbeiten von Reizen bezieht und als Voraussetzung für kognitive Leistungen und Aktivität beschrieben wird. Dabei handelt es sich um mehrere neuronale Prozesse. Konzentration hingegen wird als eine absichtsvolle Sache gesehen, als Koordinationsmechanismus bei dem einige Faktoren wie Umgebung, körperliche Voraussetzungen, intellektuelle und emotionale Bedingungen mitspielen. Es wird zudem erwähnt, dass kognitive Leistungen durch Konzentration steigerbar sind. Interessant erscheint uns hierbei die Aussage von Knopf (1991, S. 56-58), der die Aufmerksamkeit als psychischen Prozess beschreibt, der von der Motivation, Befindlichkeit und Sensibilisierung einer Person abhängt. Es scheinen also bei beiden Konstrukten äussere Bedingungen und kognitive Prozesse mitzuspielen. Wo genau kann nun also ein klarer Definitionsschnitt zu den beiden Begriffen gemacht werden? Die verschiedenen Aussagen zu Konzentration und Aufmerksamkeit verschaffen uns zwar einen besseren Überblick über das Thema, aber eine klare Trennung ist für uns nicht wirklich erkennbar. Die Frage bleibt nach unserer Meinung offen, ob die beiden Konstrukte unabhängig voneinander wirken. Aus dieser Erkenntnis ziehen wir den Schluss, die beiden Begriffe weiterhin als „zusammenhängende“ Konstrukte zu behandeln und unsere Untersuchungen auf beide Begriffe zu beziehen. Dabei verzichten wir darauf, die Ausdrücke einzeln zu verwenden.

2.8 Bewegung und Lernen im Zusammenhang mit Konzentration und Aufmerksamkeit

Es wurden schon einige Untersuchungen und Aussagen zum Thema Bewegung und Lernen gemacht. So schreibt zum Beispiel Renate Zimmer (2005) in einem Artikel über Bewegung, dass in der Antike im Gehen meditiert und im Stehen gelernt wurde. Schon damals galt Bewegung als Unterstützung für Arbeit und Konzentration. Weiter erklärt sie, dass das Ergebnis eines Lernvorgangs um so nachhaltiger ist, je mehr das Ineinandergreifen von Empfinden, Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Handeln und Bewegen beim Lernen berücksichtigt wird. Je mehr Kanäle für die Wahrnehmung aktiviert und genutzt werden, desto besser kann sich Wissen verankern. Zimmer betont, dass die Entwicklung von Wahrnehmungsleistungen und Denkstrukturen eng an die Motorik gebunden ist. Zudem gelten Aufmerksamkeit und Konzentration als wichtige Grundlage für einen Lernerfolg. Auch Konzentration und Aufmerksamkeit können durch Bewegung gesteigert werden. Wie das geschieht, beschreibt Zimmer auf folgende Weise:

Eine Erklärung für die Steigerung der Aufmerksamkeit durch Bewegung kann in der Förderung der Durchblutung des Gehirns liegen. Bewegung regt allgemein den Stoffwechsel an und nimmt ausserdem Einfluss auf die Aktivität der Neurotransmitter²⁰. Durch Bewegung werden hormonelle Prozesse beeinflusst, die zum Abbau von Stress und zu einer Steigerung des psychischen Wohlbefindens führen. (Zimmer, 2005)

Gemäss Ledl (2003, S. 45) sind die Schulung und Förderung von Aufmerksamkeit und Konzentration unerlässliche Faktoren für ein erfolgreiches Lernen.

Ein weiterer Autor erwähnt die Notwendigkeit von gut funktionierenden Bewegungs- und Wahrnehmungssystemen als Voraussetzung, um Lerninhalte aufnehmen, unterscheiden, vergleichen und verstehen zu können. Zudem sind sie wichtig, um dem Unterricht aufmerksam zu folgen. So wird zum Beispiel durch kurze Bewegungspausen und durch die Stimulation vom taktilen, vestibulären und kinästhetischen System eine bessere Konzentration erreicht (vgl. Köckenberger, 1997, S. 20).

Als Voraussetzung für das Lernen nennt Brunstig (2006, S. 86-94) den neurobiologischen, emotionalen, kognitiven und sozialen Aspekt. Die Grundlage fürs Lernen liegt in der Neurobiologie. Der Prozess der Gehirnentwicklung ist aktiv und wird durch Reize gesteuert. Dabei ist es wichtig, weder zu mangelhafte noch zu viele Reize zu erhalten. Auch die emotionalen Aspekte sind dabei nicht zu unterschätzen. Als relevante Grundlage für das Lernen nennt Brunstig die Aufmerksamkeit. Da diese dazu dient, Dinge wahrzunehmen, zu speichern und wieder abzurufen, ist sie in jeder Stufe des Lernens wichtig. Die Autorin betont zudem, dass Bewegungsspiele müde Lebensgeister wecken und die Aufmerksamkeit aktivieren.

²⁰ Neurotransmitter bedeutet chemische Substanz, die einen Nervenimpuls im Nervensystem weiterleitet (Duden, 2007).

Gasse und Dobbstein (2003) kommen zum Schluss, dass Bewegung einen positiven Einfluss auf die Lernprozesse hat. Bei einer Untersuchung wurden Kinder in ihrer Leistungsfähigkeit im Zusammenhang mit ihrer Konzentrationsfähigkeit getestet. Jene Kinder mit guten Resultaten in der Gesamtkörperkoordination schnitten auch in den Konzentrationstests am besten ab.

Durch motorische Handlungen eignen sich Kinder die Welt an. Während dieses Entwicklungsprozesses werden im Gehirn Strukturen angelegt und entsprechende Funktionen ausgebildet. Dabei ist die Verarbeitung von Reizen, die wir mit unseren Sinnen aufnehmen, von grosser Bedeutung. Die Verarbeitung dieser Reize geschieht durch ineinandergreifende Regelkreise und Schleifen des Gehirns. Die Entstehung von Wahrnehmungs- und Denkleistungen ist somit eng mit der Motorik verbunden.

2.8.1 Fazit

Beim Grossteil der Autoren besteht ein Konsens darüber, dass Lernprozesse durch Bewegung gefördert werden. Zusätzlich wird betont, dass für effektive Lernprozesse Aufmerksamkeit und Konzentration benötigt werden.

Für unser Projekt lassen wir diese beiden Aussagen ineinander greifen. Wir möchten die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit fördern. Dazu erscheint uns die Erklärung von Zimmer relevant, nämlich dass Konzentration und Aufmerksamkeit durch Bewegung gefördert werden können. So entsteht die Hypothese: Da pantomimische Übungen zu ihrer Ausführung motorische Aktivität, Aufmerksamkeit sowie Konzentration erfordern und dies relevante Faktoren für ein erfolgreiches Lernen sind, muss der gemeinsame Wirkungsfaktor auf die Förderung von Aufmerksamkeit und Konzentration um so grösser sein.

2.9 Diagnostik von Aufmerksamkeit und Konzentration

Wie schon unter dem Punkt 2.5.1 erwähnt, wird von Bartenwerfer (1983) der Versuch einer klaren Unterteilung der Begriffe Konzentration und Aufmerksamkeit nicht unternommen. Als Überschrift für das Kapitel, in dem Konzentrations- und Aufmerksamkeits-tests beschrieben werden, setzt er den Begriff Allgemeine Leistungsdiagnostik.

Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004, S. 4-20) unterstützen diese Meinung. Obwohl sie bei der Definition von Aufmerksamkeit und Konzentration die beiden Begriffe als unabhängige Konstrukte betrachten (vgl. Punkt 2.5.1), gibt es für sie Gründe, diese in der Leistungsdiagnostik als Einheit zu verwenden. Da ein hohes Risiko besteht, dass gleiche Merkmale unter verschiedenen Aspekten wiederholt abgehandelt werden, empfehlen die Autoren ein „sparsames“ Umgehen mit den beiden Begriffen. Zudem sind die Resultate zwischen Aufmerksamkeits- und Konzentrationstests oft ähnlich wie jene, die mit einem Einheitstest erzielt werden. Sie betonen, dass es keine Aufgaben gibt, die nur Aufmerksamkeit oder Konzentration erfordern. Es ist unmöglich, einfach nur konzentriert oder aufmerksam zu sein. Wichtige Kennwerte von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen sind Tempo- und Fehlerwerte. Dies hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass man zwei wichtige Informationen erhält, nämlich wie genau und wie schnell eine Versuchsperson gearbeitet hat. Der Nachteil liegt darin, dass je nach Situation das Tempo auf Kosten der Genauigkeit gesteigert oder eine hohe Präzision zu Lasten der Schnelligkeit erreicht wird. Dies kann Schwierigkeiten in der Interpretation auslösen. Man weiss in diesem Fall nicht, ob die Versuchsperson langsam gearbeitet hat, weil sie generell langsam ist oder weil sie genau arbeiten wollte. Ein weiterer Aspekt, den man auch miteinbeziehen sollte, ist, dass Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistungen auch von der jeweiligen Gemütsverfassung und Motivation abhängen. Wie stark dieser Einfluss ist, wurde bis jetzt noch nicht eruiert.

Büttner und Schmidt-Atzert (2004, S. 25-62) machen darauf aufmerksam, dass verschiedene Verfahren für eine umfassende Diagnostik von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen nötig sind und schlagen folgende Methoden vor:

a. Beobachtungs- und Beurteilungsverfahren

Beobachtungs- und Beurteilungsverfahren dienen dazu, Aspekte von Aufmerksamkeit und Konzentration zu erfassen. Werden sie im natürlichen Umfeld wie z. B. im Klassenzimmer eingesetzt, zeigt dies eine hohe Gültigkeit. Die Ausführung von Beobachtungs- und Beurteilungsverfahren ist zeitlich sehr aufwändig und je nach Autor sehr unterschiedlich. Generell wird bei solchen Verfahren keine Normierung vorgenommen (vgl. Büttner und Schmidt-Atzert, 2004, S. 25-62).

b. Psychodiagnostisches Gespräch

„Das psychodiagnostische Gespräch hat zum Ziel, problembezogenen Informationen über Art und Ausmass einer Beeinträchtigung, über situative Bedingungen der Entstehung und der Aufrechterhaltung der Beeinträchtigung, über ihren Verlauf, über zusätzliche psychische Auffälligkeiten und über Bereiche unproblematischen Verhaltens zu gewinnen“ (Büttner und Schmidt-Atzert, 2004, S. 36).

c. Fragebögen

Fragebögen sind wertvolle Ergänzungen zu den anderen Verfahren der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdiagnostik, da sie schnell zu bearbeiten sind und von den jeweiligen Personen mit wenig Aufwand ausgefüllt werden können. Ausserdem können so die Konzentration- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten aus den verschiedenen Perspektiven des Umfeldes beleuchtet werden (vgl. Büttner und Schmidt-Atzert, 2004, S. 25-62).

d. Standardisierte Testverfahren

Standardisierte Testverfahren versuchen Konzentrationsleistungen objektiv zu erfassen. Die jeweiligen Ergebnisse der verschiedenen Probanden lassen sich somit gut miteinander vergleichen. Zudem werden bei Aufmerksamkeits- und Konzentrationstests Kriterien wie Objektivität, Reliabilität²¹ und Validität²² intensiv analysiert. Dabei werden Normen erhoben und klare Vergleiche gezogen. Dies ist als grossen Vorteil von Testverfahren zu sehen. Aus diesen Gründen sind standardisierte Tests zur Aufmerksamkeit und Konzentration in der pädagogisch-psychologischen Diagnostik stark verankert (vgl. Büttner und Schmidt-Atzert, 2004, S. 25-62).

Um einen tieferen Einblick in standardisierte Testverfahren zu ermöglichen, seien hier einige genauer erwähnt:

d1. Konzentrationstest für 3. und 4. Klassen (KT 3-4 R)

Bretz, Nell und Sniehotta (2004, S. 65) haben sich mit diesem Testverfahren auseinandergesetzt. Der KT 3-4 R ist eine revidierte Version des KT 3-4. Es ist ein Durchstreichtest (Papier-Bleistift-Test), bei dem die Kinder 20 Minuten lang jeweils mehrere Würfelabbildungen vergleichen und übereinstimmende anstreichen sollen. Die Konzentrationsleistung wird damit über einen schulrelevanten Zeitraum erfasst. Dabei werden keine Anforderungen an schriftsprachliche oder rechnerische Kenntnisse gestellt. Zur Beschreibung der Testleistung stehen Kennwer-

²¹ Reliabilität bedeutet Zuverlässigkeit eines wissenschaftlichen Versuchs (Fremdwörterduden, 2006).

²² Validität meint die Gültigkeit eines wissenschaftlichen Versuchs (Fremdwörterduden, 2006).

te für das Arbeitstempo, die Arbeitssorgfalt und den Arbeitsverlauf sowie zwei Kennwerte für die Gesamtleistung zur Verfügung.

d2. Test-d2: Aufmerksamkeits-Belastungs-Test

Schmidt-Atzert (2004, S. 87) erklärt in seiner Zusammenfassung über den d2-Test, dass es ihn seit 1962 gibt und er als Durchstreichtest wie auch als Suchaufgabe kategorisiert werden kann. Im Test soll der Buchstabe „d“ mit zwei Strichen unter vielen verschiedenen Zeichen erkannt und markiert werden. Dabei beträgt die Gesamtbearbeitungszeit vier Minuten. Der Test misst Tempo und Sorgfalt des Arbeitsverhaltens bei der Unterscheidung ähnlicher visueller Reize. Es liegen viele Beweise vor, dass mit diesem Test die Konzentrationsfähigkeit intelligenzunabhängig erfasst werden kann. Der Test kann für Personen im Alter von 9-19 Jahren angewendet werden.

d3. Revidierter Konzentrations-Leistungs-Test (KLT-R)

Laut Mayrhofer (2004, S. 119) dauert der KLT-R 18 Minuten. Der Test setzt sich aus reinen Additions- und Subtraktionsaufgaben zusammen. Dadurch soll die Konzentrationsfähigkeit im Sinne von Belastbarkeit, Ausdauer und Ermüdungsresistenz erfasst werden. Der Test liegt in zwei Schwierigkeitsgraden vor. Die leichtere Version dient den Klassenstufen 4-6 und die schwierigere den Klassenstufen 6-13.

d4. Testreihe zur Prüfung der Konzentrationsfähigkeit (TPK)

Kurth und Büttner (2004, S. 143) erwähnen, dass der Test von der zweiten bis zur sechsten Klasse eingesetzt werden kann. Der TPK hat das Ziel, schulnahe Aspekte von Konzentration zu erfassen. Dabei ist der Test in drei Aufgaben unterteilt. Eine Aufgabe besteht aus dem Abschreiben eines Textes, eine zweite aus dem Wiedergeben von Tiernamen aus einer vorgelesenen Tiergeschichte und die dritte aus Rechenaufgaben. Die Gesamtdurchführungszeit beträgt dabei ungefähr 45 Minuten.

d5. Die Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP)

Die TAP, so schreiben Zimmermann und Fimm (2004, S. 177), ist eine Testbatterie, die verschiedene basale und spezifische Aufmerksamkeitsleistungen erfasst. Das Testverfahren wird auf dem Computer durchgeführt. Dabei durchläuft die Testperson sieben Untertests zu basalen Funktionen wie Alertness (Aufnahme- und Reaktionsbereitschaft; schnelles Reagieren auf eine Sache), Arbeitsgedächtnis (Kontrolle von Informationsfluss- und aktualisierung), geteilte Aufmerksamkeit (simultane Bearbeitung einer visuellen und auditiven Aufgabe), selektive Aufmerksamkeit (entscheiden, ob man auf einen Reiz reagiert oder nicht), Reaktionswechsel (auf Reiz

reagieren), Vigilanz (auf einen seltenen Reiz reagieren) und visuelle Scannings (systematische Kontrolle des Sehfeldes). Die Testdauer ist unterschiedlich zwischen sechs bis dreissig Minuten. In der Zwischenzeit wurde sogar eine spezifische Kinderversion der Testbatterie mit acht spielerischen und somit kindergerechten Tests entwickelt.

2.9.1 Fazit

Auch hier wird sichtbar, dass sich die meisten Tests im Titel zwar auf einen der beiden Begriffe beziehen, im Hinblick auf die Durchführung aber ebenso Leistungen des anderen Konstrukts untersuchen. So handelt es sich z.B. beim KT 3-4 R und beim d2-Test um Durchstreichtests, bei denen die Konzentration eines Probanden untersucht wird. In der Überschrift wird der eine aber deutlich als Aufmerksamkeits- und der andere als Konzentrationstest deklariert. Eine klare Trennung zur Untersuchung der beiden Leistungen scheint somit auch hier unmöglich. Die verschiedenen Aspekte und Facetten der vorgestellten diagnostischen Mittel sollen uns in der Auswahl und im Erstellen der Verfahren für unser Projekt als hilfreicher Rahmen dienen.

3 Pantomimenförderprojekt (Empirischer Teil)

Im folgenden Abschnitt erläutern wir das Untersuchungs- und Förderdesign, welches die Grundlage in der Zeit von September 2009 bis Ende November 2009 bildete. Dabei setzt sich die Arbeit aus quantitativen und qualitativen Teilen zusammen. Im Anschluss werden die Ergebnisse reflektiert und interpretiert.

3.1 Kontroll- und Vergleichsgruppe

Alle Untersuchungen fanden in der zweiten Klassen einer Primarschule in Amriswil statt. Die Gruppe bestand aus 18 Kindern, davon 15 Mädchen und drei Knaben. Das Alter der Versuchspersonen lag zwischen 7;7 und 8;10 Jahren (Alter bei der Ersterfassung im September 2009). Da die Klasse schon aus den Halbgruppen Tiger und Bären bestand, teilten wir durch Zufallsprinzip der Kontrollgruppe die Bären und der Vergleichsgruppe die Tiger zu. Das Testverfahren und den Streichholztest führten wir zu Beginn und zum Ende des Projektes mit beiden Gruppen durch. Die Fördereinheiten wurden während der zwölf Wochen nur mit der Vergleichsgruppe Tiger gemacht.

3.2 Aufbau der Projektdurchführung

3.2.1 Einführung

Zu Beginn der Projektdurchführung anfangs September präsentierten wir unser Vorhaben an einem Elternabend. Zudem holten wir das Einverständnis der Eltern ein, filmen und fotografieren zu dürfen. In einer ersten Phase besuchten wir die zweite Klasse und führten das Projekt ein. Zum Aufwärmen starteten wir mit einer Rätselpantomime (2002). Anschliessend führten wir das Testverfahren und den Streichholztest durch. Ferner baten wir die Lehrpersonen den Selbstwert und das Selbstbewusstsein der einzelnen Schüler und Schülerinnen anhand einer Skala von eins bis zehn zu beurteilen. Im Weiteren stellten wir der Vergleichsgruppe Tiger die ersten drei pantomimischen Übungen vor und regten sie zur Nachahmung an (Abbildungen 3). Zum Schluss überreichten wir den Lehrpersonen das gesamte pantomimische Übungsrepertoire.

Abbildungen 3: Pantomimische Übungen

3.2.2 Zwischenhalt

Gemeinsam mit der Versuchsgruppe Tiger betrachteten wir Ende Oktober die gelernten Übungen der letzten vier Wochen. Zudem gaben wir Inputs betreffend ihrer Bewegungsqualität und klärten Fragen der Kinder wie auch der Lehrpersonen. Die abschliessende Feedbackrunde führte zu wertvollen Erkenntnissen für die Weiterführung unseres Projektes.

3.2.3 Abschluss

Im letzten Teil unseres Projektes führten wir dieselben Testverfahren, den Streichholztest und die Beurteilung von Selbstwert und Selbstbewusstsein nochmals durch. Im Anschluss begutachten wir die pantomimischen Übungen und brachten Verbesserungen an. Danach führte die Halbklasse Tiger der Halbklasse Bären die gesamten Aufgaben vor. Nach der Präsentation brachte die Versuchsgruppe Tiger der Kontrollgruppe Bären, in einer Zweierkonstellation, die pantomimischen Übungen bei. Für eine Adventsfeier der Schule erfanden wir eine Weihnachtsgeschichte, welche wir mit der gesamten Klasse einübten. Den Nachmittag schlossen wir mit einer Feedbackrunde ab. Alle gelernten Übungen und die Weihnachtsgeschichte wurden im Dezember allen Klassen des Schulhauses vorgeführt.

3.3 Standortbestimmung (quantitativ und qualitativ)

Um eine abschliessende Aussage über die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen unserer Probanden vor und nach dem Üben der pantomimischen Sequenzen machen zu können, entschieden wir uns für einen schriftlichen Leistungstest. Da es uns nicht darum ging, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten zu diagnostizieren, zogen wir weder ein psychodiagnostisches Gespräch noch einen Fragebogen als diagnostisches Mittel bei. Zudem hätte dies den zeitlichen Rahmen unserer Bachelorarbeit gesprengt. Als Nebenaspekt wollten wir aber Beobachtungen miteinbeziehen und so einigten wir uns darauf, Videoaufnahmen der Versuchsgruppe während des Projektes zu erstellen. Wir wollten uns so die Möglichkeit offen

halten, allfällige Veränderungen im Konzentrations- und Aufmerksamkeitsverhalten der Probanden beobachten zu können.

Trotz vieler Unternehmungen und Versuche, einen standardisierten Leistungstest zu Konzentration und Aufmerksamkeit zu erhalten, blieben wir erfolglos. Zudem erschienen uns die meisten Leistungstests zu umfangreich oder einseitig für unser Vorhaben. So überprüft der d2-Test (siehe Punkt 2.9, d2.) vor allem die fokussierte Aufmerksamkeit. Der KLT-R-Test (siehe Punkt 2.9, d3.) ist für Kinder mit einer Rechenschwäche ungeeignet. Ferner zogen wir Frostigs' Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung (1972) in Betracht. Beim genaueren Studieren fiel uns jedoch auf, dass sich das ganze Verfahren vor allem auf den visuellen Aspekt bezieht. Zudem werden die Aufgaben im Verlaufe des Tests immer schwieriger. Für das Projekt war es uns aber wichtig, einen lösbaren Test ohne Selektionscharakter zu verwenden. Somit kamen wir zum Entschluss, selber einen zu unseren Kriterien passenden Test zu verfassen. Für das Erstellen des Testverfahrens dienten uns die Beobachtungskriterien und Förderschwerpunkte nach Ledl (2003) als wichtige Grundlage. Ferner war es uns ein Anliegen, einige Aufgaben einzubauen, die dem d2-Test gleichen und fokussierte Aufmerksamkeit verlangen. Im Weiteren sollte das Testverfahren Aufgaben zur auditiven Aufmerksamkeit beinhalten. Die Arbeitsblätter entnahmen wir dem Marburger Konzentrationstraining von Krowatschek (2004, S. 126-180), dem Hirnleistungstraining von Kasten (2002, S. 32), den Aufgaben zur optischen Differenzierung von Müller (1982, S. 159) und der Internetquelle des Westdeutschen Rundfunks (2009). Ein ebenso bedeutender Faktor schien uns, ein Verfahren ins Projekt einfließen zu lassen, das unter anderem die visuelle Aufmerksamkeit (Kontrolle) im Zusammenhang mit der Motorik untersucht. Dabei stiessen wir auf den Streichholztest nach Zimmer und Volkamer (1987). Obwohl er hauptsächlich verschiedene Kriterien zur Feinmotorik untersucht, gilt die visuelle Kontrolle zur Handlungsausführung als unerlässliche Grundlage. Diese drei Untersuchungskomponenten (visuell, auditiv, motorisch) empfanden wir zudem als sinnvoll, weil die Kinder dadurch in ihren unterschiedlichen Fähigkeitsbereichen angesprochen werden konnten.

Gleichermassen wollten wir mit der Standortbestimmung untersuchen, welche Auswirkungen das Förderprojekt auf die Befindlichkeit und den Selbstwert der Probanden hat. Deshalb fügten wir ihr eine Beurteilung zum Selbstwert und zur Befindlichkeit hinzu.

All diese Verfahren sollen nun im Einzelnen vorgestellt werden.

3.3.1 Leistungstest (quantitativ)

Zur Formulierung der angesprochenen Beobachtungs- und Förderbereiche haben wir die Entwicklungsbereiche nach Ledl (2003, S. 34-55) als Grundlage verwendet.

Das Testverfahren besteht aus acht Seiten und ist folgendermassen aufgebaut (Abbildungen 4):

Seite 1: Deckblatt mit einem Maulwurf-Bild

Die Versuchspersonen sollen durch das Bild angesprochen und motiviert werden. Der Stresscharakter eines Tests soll dadurch vermieden werden.

Beobachtungs- und Förderbereich: Emotionale Stabilität; Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl

Seite 2: Zahlendiktat

Zu Beginn des Tests werden den Probanden acht verschiedene Zahlen im Hunderter- bis Hunderttausenderbereich vorgelesen. Dabei sollen sie die Zahlen aufnotieren.

Beobachtungs- und Förderbereich: Reproduktives Denken; Rückgriff auf bewährtes Wissen; Kurzzeitgedächtnis; Merken von Zahlen; auditives Gedächtnis; Aufmerksamkeit, Aufgabenzentriertheit, Feinmotorik beim Schreiben

Seite 3: Gesichter durchstreichen

Bei dieser Aufgabe sollen die Testpersonen alle Gesichter mit einem traurigen Gesicht durchstreichen.

Beobachtungs- und Förderbereich: Visuelle Aufmerksamkeit, fokussierte (selektive) Aufmerksamkeit, Aufgabenzentriertheit, Feinmotorik beim Schreiben

Seite 4: Vorgegebene Reihenfolge von Symbolen wiederholen

Die Probanden sollen die genau gleiche Reihenfolge von Symbolen wiedergeben und aufzeichnen.

Beobachtungs- und Förderbereich: Produktives Denken, Reihenfolge erkennen und weiterführen, reproduktives Wissen, Erkennen von Symbolen, visuelle Aufmerksamkeit, visuelle Differenzierung, Formunterscheidung, Raumlageorientierung, visuelle Gliederung, Aufgabenzentriertheit, feinmotorische Koordination

Seite 5: Vorgegebene Blume durchstreichen

Die abgebildete Blume soll in einem Blumenfeld von den Versuchspersonen gesucht und durchgestrichen werden.

Beobachtungs- und Förderbereich: Visuelle Aufmerksamkeit, fokussierte (selektive) Aufmerksamkeit, Aufgabenzentriertheit, Feinmotorik beim Schreiben

Seite 6: Zielscheiben treffen

Vom Pfeil aus sollen alle Zielscheiben mit einem geraden Stiftstrich getroffen werden.

Beobachtungs- und Förderbereich: Visuelle Aufmerksamkeit, Raumlageorientierung, Aufgabenzentriertheit, visuomotorische und feinmotorische Koordination

Seite 7: Igel durchstreichen

Alle Igel, die nach rechts schauen, sollen vom Probanden durchgestrichen werden.

Beobachtungs- und Förderbereich: Visuelle Aufmerksamkeit, fokussierte (selektive) Aufmerksamkeit, Aufgabenzentriertheit, Raumlageorientierung, Feinmotorik beim Schreiben

Seite 8: Muster weiter zeichnen

Die Testpersonen sollen ein vorgegebenes Muster weiter zeichnen.

Beobachtungs- und Förderbereich: Produktives Denken, Muster erkennen und weiterführen, visuelle Aufmerksamkeit, visuelle Differenzierung, Formunterscheidung, Raumlageorientierung, visuelle Gliederung, Aufgabenzentriertheit, visuomotorische und feinmotorische Koordination

3.3.2 Befindlichkeitsgesichter (qualitativ und quantitativ)

Für eine quantitative Auswertung haben wir der Seite acht des Leistungstests fünf Smileys mit verschiedenen Gefühlsausdrücken beigefügt und diese einer Skala von eins bis fünf zugeordnet. Die Probanden sollen damit ihre Befindlichkeit im Anschluss an das Testverfahren einschätzen und ankreuzen (qualitatives Verfahren).

3.3.3 Testdauer und Testdurchführung

In das Testverfahren haben wir bewusst mehrere Aufgaben gepackt und die Testdauer auf acht Minuten limitiert. Da wir die Zeit als Untersuchungsvariable betrachten, entschieden wir uns, den Test sehr eng zu setzen. Es soll nicht Ziel sein, dass die Testpersonen mit dem Verfahren fertig werden, sondern dass alle genau gleich lange daran gearbeitet haben. Nur so ist es möglich, eine Veränderung zwischen der ersten und der zweiten Durchführung festzustellen. Als weiteres Kriterium sollen die Fehlerwerte gemessen und verglichen werden. Die erste Standortbestimmung fand mit der ganzen Klasse am 11. September 2009 und die zweite am 27. November 2009 statt. Bei der zweiten Durchführung war ein Mädchen der Kontrollgruppe krank. Ihr Vergleichswert konnte daher nicht miteinbezogen werden.

3.3.4 Streichhölzer einsammeln (MOT 4-6)

Der Test, Streichhölzer einsammeln, stammt aus dem Manual Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder und sieht folgendermassen aus: Das Kind sitzt an einem Tisch (Abbildungen 4). Auf beiden Seiten der Schachtel liegen in zwei identischen Häufchen 20 Streichhölzer. Die Distanz vom Häufchen zur Schachtel beträgt 15 cm. Der Abstand soll auf dem Tisch markiert werden. Das Kind legt dann mit beiden Händen gleichzeitig die Streichhölzer in die Schachtel, jedoch darf dabei nur ein Hölzchen mit einer Hand gegriffen werden. Die dazu benötigte Zeit wird vom Versuchsleiter gemessen. Für den Test braucht man eine Schachtel mit 40 Hölzern und eine Stoppuhr (vgl. Zimmer und Volkamer, 1987, S. 22).

Beobachtungskriterien zum Streichholztest nach Zimmer und Volkamer (1987): Pinzettengriff, gleichzeitige Handbewegungen, Steuerung der Handbewegungen und visuelles Kontrollieren. Für unsere Durchführung haben wir die Klasse in drei gleichgrosse Gruppen geteilt, welche je von einer Lehrperson und uns übernommen wurden. Das für den Test benötigte Mobiliar richteten wir in einem separaten Zimmer ein. Jede von uns führte nun mit einem Kind den Test durch. Zu Beginn erklärten wir jeweils das Verfahren, motivierten die Kinder genau zu arbeiten und stoppten dann die für die Durchführung benötigte Zeit.

Abbildungen 4: Leistungstest und Streichholztest

3.3.5 Beurteilungsbogen von Selbstwert und Selbstbewusstsein

Anhand eines Beurteilungsbogens zum Selbstwert und Selbstbewusstsein teilten die Lehrerinnen jedes Kind in einer Skala von eins bis zehn ein. Wiederum wurde diese Methode zu Beginn und am Ende der Projektphase angewendet und verglichen.

3.4 Fördereinheiten

In diesem Abschnitt werden alle acht Förderlektionen, die während der zwölf Wochen regelmässig durchgeführt wurden, dargestellt. Wir haben uns auf zwei der acht Fotodokumentationen beschränkt. Weitere Fotoserien befinden sich im Anhang E. Die Fördereinheiten setzen sich jeweils aus einem ausgewählten Schwerpunkt und einer Reflexion zusammen. Anhand der Fotoserien wurde eine Fördereinheit dreimal wöchentlich mit der Lehrperson geprobt. Einzelne Übungen wurden gefilmt und zu einer DVD, die dieser Arbeit beigelegt ist, verarbeitet.

Uns war es ein wichtiges Anliegen, dass die Fördereinheiten alltagsnah, gut nachvollziehbar und motivierend sind. Da die Kinder anhand der Fotodokumentationen die Übungen erlernten, mussten die Fotos klar, detailliert und übersichtlich gestaltet sein. Damit die Schüler und Schülerinnen ein Ziel verfolgen konnten, entschieden wir uns für einen gemeinsamen Abschluss der Gruppen Bären und Tiger. Mittels einer Präsentation konnten die Tiger den Bären ihr Gelerntes weitergeben. Unser Hauptziel der Fördereinheiten war, dass genaues Anschauen der einzelnen

Fotos und die langsamen, fokussierten Bewegungsausführungen die Konzentration und Aufmerksamkeit fördern sollten.

3.4.1 Unterscheidung der Entwicklungsbereiche nach Ledl

Indem die Schüler und Schülerinnen sich auf eine Aufgabe zentrieren, ihre Bewegungen gezielt ausführen und ständig fokussiert sind, werden sie in ihrer Konzentration und Aufmerksamkeit gefördert. Aufgrund dieser Annahmen haben wir die Konzentration/Aufmerksamkeit als Hauptschwerpunkt aller acht Fördereinheiten gewählt. Zudem ist uns im Prozessverlauf aufgefallen, dass bei der Ausführung von pantomimischen Übungen zahlreiche psychomotorische Voraussetzungen beteiligt sind. Um dies genauer zu erläutern, haben wir pro Übung einen weiteren Schwerpunkt gesetzt. Als Grundlage diente uns wiederum die Beschreibung der Entwicklungsbereiche nach Ledl (2003, S. 34-55). Zur übersichtlicheren Darstellung verwendeten wir die Tabelle von Myrtha Häusler (Veranstaltung Praktikum 3a, Schulalltag und Psychomotorik, Juni 2008). Die Zusammenstellung soll einen Gesamtüberblick bieten (Tabelle 1, vgl. Ledl, 2003, S. 34-55). Sämtliche Erläuterungen der ausgewählten Schwerpunkte beziehen sich auf Annahmen und eigene Erfahrungen.

Tabelle 1: Kinder beobachten und fördern

Sozial-emotionaler Bereich	Emotionale Stabilität Sozialverhalten Lern- und Arbeitsverhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Psychische Verfassung, Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl - Kontaktverhalten, Kooperationsverhalten, Konfliktverhalten, Selbstkontrolle, Regelbewusstsein - Lernbereitschaft, Arbeitshaltung, Selbständigkeit
Kognitiver Bereich	Produktives Denken Reproduktives Denken Gedächtnis	<ul style="list-style-type: none"> - Bewertendes Denken, Klassen ergänzen, kausales Denken, finales Denken, Analogien bilden... - Rückgriff auf bewährtes Denken, Mengen erfassen, Sortieren und Zuordnen - Kurzzeitgedächtnis (Bilder, Zahlen, Wörter, Sätze), Langzeitgedächtnis (Texte, Bildergeschichten, Wörter, Regeln...)
Sprachlicher Bereich	Gesprächsbereitschaft Anweisungsverständnis Sprachfähigkeit Sprachgedächtnis	<ul style="list-style-type: none"> - Sprechsicherheit, Sprechfreude, Beteiligung, Zuhören - Anweisungen ausführen und verstehen, Mehrteilige Anweisungen befolgen - Artikulation, Lautbildung, Wortschatz, Satzbildung, Grammatik - Merken von Sätzen, Wortreihen,

	Sprachauffälligkeiten	Versen, Anweisungen - Stammeln, Näseln, Stotter, Poltern, Dysgrammatismus
Wahrnehmungsbereich	Visuelle Wahrnehmung	- Konzentration, Differenzierung, Formunterscheidung, visuomotorische Koordination, Figur-Grund-Wahrnehmung, Formenkonstanz, Raumlageorientierung, erfassen räumlicher Beziehungen, vis. Gliederung, Serialität, Gedächtnis,...
	Auditive Wahrnehmung	- Aud. Gedächtnis, Identifikation, Differenzierung, aud. Gliederung, aud. Intermodalität
	Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	- Berührungsempfinden, Taktils Differenzierungsvermögen, Körperempfinden
	Vestibuläre Wahrnehmung	- Allgemeine Gleichgewichtssicherheit, statisches und dynamisches Gleichgewicht, Glieder- und Rumpfstärke
	Aufmerksamkeit/Konzentration	- Fokussierung der Aufmerksamkeit, Aufgabenzentriertheit, Aufmerksamkeitsdauer, Aufmerksamkeit in bes. Situationen
Motorischer Bereich	Grobmotorik	- Allgemeine Bewegungsgeschicklichkeit, Bewegungssicherheit, Elastizität, Koordination, Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, visuomotorische Koordination
	Feinmotorik/Graphomotorik	- Allgemeine Geschicklichkeit, Hand-Finger-Geschicklichkeit, visuomotorische Koordination, feinmotorische Koordination
	Handlungsplanung/ -steuerung	- Körperschema, Lateralität, Raumlage, Bilaterale Koordination, Überkreuzen der Körpermittellinie, angepasste motorische Aktivität

3.4.1.1 Ballon aufblasen

Abbildung 5: Ballon aufblasen

Motorischer Bereich: Grobmotorik

Durch die Bewegung des wachsenden Ballons werden folgende Bereiche gefördert:

Bewegungsgeschicklichkeit → grösser werdende Armbewegungen, präzise Ausführung.

Bewegungssicherheit → gute Standfestigkeit bei der Ausübung.

Elastizität → kontinuierliche Ausdehnung der Armbewegungen und Wangen.

Koordination → Parallelität von Ausatmung und Armbewegung.

Beobachtung:

Zu Beginn bereitete es den Kindern Mühe, sich einen unsichtbaren Ballon vorzustellen. Mit der Zeit fiel es ihnen leichter. Zudem mussten sich viele darauf konzentrieren, dass sie ihre Bewegungen gross genug, langsam und deutlich machten. Ferner zeigten sie Schwierigkeiten in der Koordination von Einatmen, Ausatmen und Armbewegung. Wir waren erstaunt, wie schnell die Schüler und Schülerinnen diese Übung erfasst hatten.

3.4.1.2 Mit dem Ballon spielen

Wahrnehmungsbereich: Visuelle Wahrnehmung

Durch das visuelle Verfolgen des fiktiven Ballons werden folgende Bereiche angesprochen:

Konzentration → permanentes Nachschauen des Ballons.

Differenzierung → Kippbewegung der Handinnenfläche nach oben gibt den Impuls für das Ballonspiel.

Visuomotorische Koordination → Fließender Übergang von der Kippbewegung der Handinnenfläche zur Halbkreisbewegung der Augen.

Raumlageorientierung → Vorstellung über die Dimension, die Lage und den Bewegungsverlauf des Ballons.

Serialität → Kontinuierliche bogenförmige Bewegung der Augen.

Beobachtung:

Fast alle Schüler und Schülerinnen vergassen zu Beginn mit den Augen dem Ballon zu folgen. Nach mehrmaligem Wiederholen gelang es aber den meisten. Die verlangsamten Bewegungen fielen ihnen schon leichter.

3.4.1.3 Blumen pflücken

Motorischer Bereich: Feinmotorik

Das Pflücken der Blume und das Zupfen, Fallenlassen und Nachschauen der Blütenblätter unterstützen folgende Bereiche:

Hand-Finger-Geschicklichkeit → Pinzettengriff beim Pflücken der Blume und Zupfen der Blütenblätter.

Visuomotorische Koordination → Visuelles Fixieren der fiktiven Blume und Pflücken, Zupfen und Fallenlassen der Blütenblätter und gleichzeitiges Nachschauen.

Feinmotorische Koordination → Pflücken der Blume und zeitgleiches Aufheben, nach oben führende Zupfbewegung und das Öffnen der Finger zum Fallenlassen der Blütenblätter.

Beobachtung:

Diese Aufgabe schien recht komplex. Für einige Kinder war der feinmotorische Teil, das Blütenblätterzupfen, ziemlich anspruchsvoll. Es erforderte viel Geduld, Fingergeschicklichkeit und Konzentration, was bei einigen Unmut auslöste. Das Zupfen der Blütenblätter mit der Vorstellung der Worte „er liebt mich, er liebt mich nicht“ zu begleiten, bereitete den Schülern und Schülerinnen viel Freude.

3.4.1.4 Verschiedene Gefühle am Telefon zeigen

Abbildung 6: verschiedene Gefühle am Telefon zeigen

Sozial-emotionaler Bereich: Emotionale Stabilität

Das Darstellen von verschiedenen Emotionen, hauptsächlich durch die Gesichtsmimik, spricht folgende Bereiche an:

Psychische Verfassung → Positive Grundstimmung ist Voraussetzung für diese Übung.

Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl → Sicherheit und Unsicherheit spiegeln sich im Ausdruck, Selbstwirksamkeitserfahrung beim Meistern der Aufgabe.

Beobachtung:

Von dieser Aufgabe waren alle Kinder sehr begeistert. Sie probierten verschiedene Gefühle aus und es wurde herzlich gelacht. Die Übung fiel ihnen sehr leicht. Erneut mussten sie an der Verlangsamung üben. Weil sie Schwierigkeiten hatten, sich an alle Gefühle zu erinnern, wiederholten wir die Aufgabe mehrere Male.

3.4.1.5 Lift fahren

Wahrnehmungsbereich: Vestibuläre Wahrnehmung

Das langsame und kontinuierliche in die Knie gehen fördert folgende Bereiche:

Statisches und dynamisches Gleichgewicht → allmähliches und fortlaufendes Beugen der Knie mit geradem Oberkörper.

Glieder- und Rumpfstärke → permanente muskuläre Anspannung des Rumpfes bei der Senkbewegung.

Beobachtung:

Da diese Übung einige Kraft in den Beinen und Gleichgewichtssicherheit erforderte, war sie für Kinder mit hypotonem Körper sehr anspruchsvoll. In gerader Haltung, langsam in die Knie zu

gehen erforderte von einigen Schüler und Schülerinnen einen grossen Effort. Andere fanden die Aufgabe wiederum sehr spannend und wollten nicht mehr mit Üben aufhören.

3.4.1.6 An der Wand gehen

Motorischer Bereich: Handlungsplanung/ -steuerung

Das exakte Plazieren der Handflächen an einer fiktiven vertikalen Wand und das Überkreuzen der Beine unterstützen folgende Bereiche:

Körperschema → vorgegebene Bewegungen auf eigenes Körperschema übertragen und ausführen.

Lateralität → Aufeinanderfolgendes Absetzen der Hände und Überkreuzschritt (gemischte Lateralität).

Raumlage → Vorstellen der fiktiven Wand, dimensional angepasster Bewegungsablauf.

Überkreuzen der Körpermittellinie → schräges Versetzen der Hände und Arme, Überkreuzen der Beine.

Angepasste motorische Aktivität → angemessenes Tempo der Bewegungssequenzen.

Beobachtung:

Da bei dieser Übung mehrere koordinative Fähigkeiten gefordert sind, betrachten wir sie als die anspruchvollste aller acht Aufgaben. Sie gelang nicht jedem Kind. Einige waren weniger motiviert, dies zu üben und gaben schnell auf. Das genaue Nebeneinandersetzen der Hände und das Überkreuzen der Beine stellte sich für manche als Schwierigkeit heraus. Trotzdem fühlten sich viele herausgefordert und übten die Sequenz mehrmals, bis sie sass.

3.4.1.7 Schachtel öffnen, Gegenstand herausnehmen

Motorischer Bereich: Handlungsplanung/ -steuerung

Das Absetzen der Schachtel, das Herauskappen der beiden irrealen Schachtelflügel mit den Händen und das Herausheben und Überreichen eines erfundenen Gegenstandes fördern folgende Bereiche:

Körperschema → vorgegebene Bewegungen auf eigenes Körperschema übertragen und ausführen.

Lateralität → Aufeinanderfolgendes Öffnen der Schachtelflügel (gemischte Lateralität).

Raumlage → Vorstellen einer fiktiven Schachtel, dimensional angepasster Bewegungsablauf.

Bilaterale Koordination → Absetzen der Schachtel auf den Tisch und Herausnehmen und Überreichen eines Gegenstandes mit parallel geführten Händen.

Überkreuzen der Körpermittellinie → Öffnen der Schachtelflügel.

Angepasste motorische Aktivität → angemessenes Tempo der Bewegungssequenzen.

Beobachtung:

Die Schwierigkeit bei dieser Übung lag darin, die Dimension der Schachtel beizubehalten und deren Grössenverhältnis beim Herausnehmen des Gegenstandes mit einzubeziehen. Das Überreichen des fiktiven Gegenstandes gefiel den Kindern sehr.

3.4.1.8 Tee eingiessen, rühren und trinken

Motorischer Bereich: Feinmotorik

Das Umfassen des Teekruggriffes, das Eingiessen des Teewassers mit anschliessendem Rühren und Trinken unterstützen folgende Bereiche:

Hand-Finger-Geschicklichkeit → Umschliessen des Teekrug- und Tassengriffes mit den Fingern, Rotieren der Hand mit dem Pinzettengriff beim Rühren.

Visuomotorische Koordination → Visuelles Verfolgen beim Eingiessen und Trinken des Tees, Fixierung der Rührbewegung.

Feinmotorische Koordination → Zeitgleiches Griffumschliessen und eingiessende sowie zum Mund führende Bewegung, Tasse Halten und mit Pinzettengriff Rühren.

Beobachtungen:

Diese Aufgabe führten die meisten Kinder leicht durch. Nur das Rühren mit der Pinzettengriffbewegung musste mehrere Male geübt werden. Es freute uns sehr, dass diese Übung besonders Anklang fand.

3.4.2 Reflexion

An den Übungen fanden alle grossen Gefallen. Durch die offene Art und das rege Interesse der Kinder fiel uns die gesamte Durchführung des Projektes leicht. Die uns wohlgesinnten und motivierten Lehrpersonen waren eine grosse Unterstützung im Prozess. Das permanente Begleiten durch die Lehrpersonen stellte sich als besonders wichtig heraus, weil das präzise Anschauen und Umsetzen der Fotoserien sich für manche Kinder als eine hohe Anforderung herauskristallisierte. So funktionierte die Umsetzung von der Betrachtung der Fotografie in die Bewegungsausführung auch ohne unsere Begleitung erstaunlich gut. Um Unsicherheiten der Lehrpersonen entgegenwirken zu können, wären regelmässige Besuche von uns vermutlich hilfreich gewesen. Der zeitliche Aufwand setzte uns dabei leider Grenzen. Durch mehrmaliges Wiederholen der Aufgaben hat sich die Bewegungsqualität der Kinder ausserordentlich verbessert. Wir waren sehr erfreut, dass ein Grossteil der Schüler und Schülerinnen von selbst den Wunsch äusserte, die gelernten Übungen vorzeigen zu dürfen. Dies bestärkte und animierte uns im weiteren Projektverlauf. Zudem bildeten unsere drei Besuche in der Klasse einen wertvollen Motivator, da gemäss Lehrperson der Eifer der Gruppe Tiger zwischendurch nachliess. Um mehr Flexibilität und zeitlichen Spielraum zu erhalten, würden wir diese drei Besuche beim nächsten Mal besser auf einen Vormittag als auf einen Nachmittag legen (drei anstelle vier Lektionen). Da wir die Gruppe Bären nicht vollständig ausschliessen wollten, führten wir zum Abschluss den Pantomimenaustausch zwischen den Bären und Tigern durch. Dies erachteten wir als sehr förderlich für den sozialen Zusammenhalt. Rückblickend auf die gemachten Erfahrungen können wir bestätigen, dass pantomimische Übungen ein gutes Mittel für regelmässige Bewegungssequenzen im Schulunterricht sind.

Leider wurden wir in der Dokumentation unseres Projektes eingeschränkt, indem uns nicht alle Eltern die Erlaubnis zum Filmen und Fotografieren erteilten.

4 Ergebnisse, Auswertung

Ausgewertet wurde das Testverfahren bezüglich Zeitbedarf und Fehleranzahl. Wie schon unter 3.3.3 erwähnt haben wir die Durchführung auf acht Minuten beschränkt. Diese Zeitdauer wurde beim ersten Mal von allen Kindern benötigt. Da die Schüler und Schülerinnen beim zweiten Durchlauf viel schneller arbeiteten, waren wir gezwungen, die einzelnen Zeiten zu stoppen. Den Befindlichkeitsgesichtern ordneten wir hierarchisch Punkte in einer Skala von eins bis fünf zu.

Beim Streichholztest legten die Probanden und Probandinnen 40 Hölzchen in die Schachtel (siehe 3.3.4), dabei wurde die Zeit gemessen.

Als weiteres Auswertungsverfahren schätzten die Lehrerinnen mit Hilfe eines Beurteilungsbogens von jedem Kind den Selbstwert und das Selbstbewusstsein in einer Skala von eins bis zehn ein.

Die Ergebnisse all dieser Verfahren stellen wir in den folgenden Tabellen dar.

4.1 Darstellung der Auswertungen

Tabelle 2: Testverfahren zur Konzentration und Aufmerksamkeit der Versuchsgruppe Tiger

Proband	Testverfahren vom 11. September 09			Testverfahren vom 27. November 09			Ergebnis P2-P1
	Anzahl Punkte	Zeit in Sek.	Prozentwert P1 Pkt./Sek.	Anzahl Punkte	Zeit in Sek.	Prozentwert P2 Pkt./Sek.	
BL	83	480	0.173	82	402	0.204	+0.031
BP	58	480	0.121	74	446	0.166	+0.045
EV	72	480	0.150	71	437	0.162	+0.012
KR	89	480	0.185	89	376	0.237	+0.052
KA	81	480	0.169	82	370	0.222	+0.053
SV	80	480	0.167	78	480	0.163	-0.004
SF	81	480	0.169	85	416	0.204	+0.035
SS	57	480	0.119	88	456	0.193	+0.074
VJ	87	480	0.181	88	350	0.251	+0.070
Mittelwert	76.444	480	0.159	81.889	414.778	0.197	+0.038

Tabelle 3: Testverfahren zur Konzentration und Aufmerksamkeit der Kontrollgruppe Bären

Proband	Testverfahren vom 11. September 09			Testverfahren vom 27. November 09			Ergebnis P2-P1
	Anzahl Punkte*	Zeit in Sek.	Prozentwert P1 Pkt./Sek.	Anzahl Punkte	Zeit in Sek.	Prozentwert P2 Pkt./Sek.	
EL	74	480	0.154	82	480	0.171	+0.017
FL	74	480	0.154	77	411	0.187	+0.033
IA	46	480	0.096	80	480	0.167	+0.071
KG	87	480	0.181	85	320	0.266	+0.085
LL	79	480	0.165	85	345	0.246	+0.081
MN	87	480	0.181	87	424	0.205	+0.024
MJ	76	480	0.158	83	480	0.173	+0.015
PL	72	480	0.150	84	468	0.179	+0.029
RN**	-	-	-	-	-	-	-
Mittelwert	74.375	480	0.155	82.875	426	0.195	+0.040

* Die maximale Punktezahl beträgt 90.

** bei RN ist keine Auswertung möglich, weil sie infolge Krankheit abwesend war.

Tabelle 4: Qualitatives Verfahren: Befindlichkeitsgesichter der Versuchsgruppe Tiger

	Qualitatives Verfahren: Befindlichkeitsgesichter vom 11. September 09	Qualitatives Verfahren: Befindlichkeitsgesichter vom 27. November 09	Quantitative Auswertung
Proband	Anzahl Punkte* P1	Anzahl Punkte* P2	Ergebnis P2-P1
BL	5	5	±0
BP	2	5	+3
EV	5	4	-1
KR	3	5	+2
KA	5	3	-2
SV	5	4	-1
SF	5	5	±0
SS	2	2	±0
VJ	4	5	+1
Mittelwert	4	4.222	+0.222

Tabelle 5: Qualitatives Verfahren: Befindlichkeitsgesichter der Kontrollgruppe Bären

	Qualitatives Verfahren: Befindlichkeitsgesichter vom 11. September 09	Qualitatives Verfahren: Befindlichkeitsgesichter vom 27. November 09	Quantitative Auswertung
Proband	Anzahl Punkte* P1	Anzahl Punkte* P2	Ergebnis P2-P1
EL	5	5	±0
FL	5	4	-1
IA	5	5	±0
KG	4	5	+1
LL	4	5	+1
MN	5	5	±0
MJ	5	5	±0
PL	5	5	±0
RN**	-	-	-
Mittelwert	4.75	4.875	+0.125

* Die fünf Befindlichkeitsgesichter wurden einer Skala von eins bis fünf zugeordnet:

** bei RN ist keine Auswertung möglich, weil sie infolge Krankheit abwesend war.

Tabelle 6: Streichholztest der Versuchsgruppe Tiger

	Streichholztest vom 11. September 09	Streichholztest vom 27. November 09	Auswertung
Proband	Zeit in Sek. T1	Zeit in Sek. T2	Ergebnis T1-T2
BL	71	55	+16
BP	115	96	+19
EV	72	55	+17
KR	67	66	+1
KA	63	44	+19
SV	54	48	+6
SF	69	70	-1
SS	65	48	+17
VJ	66	45	+21
Mittelwert	71.333	58.556	+12.778

Tabelle 7: Streichholztest der Kontrollgruppe Bären

	Streichholztest vom 11. September 09	Streichholztest vom 27. November 09	Auswertung
Proband	Zeit in Sek. T1	Zeit in Sek. T2	Ergebnis T1-T2
EL	61	61	±0
FL	94	66	+28
IA	59	54	+5
KG	65	52	+13
LL	49	38	+11
MN	51	51	±0
MJ	85	68	+17
PL	93	67	+26
RN*	-	-	-
Mittelwert	69.625	57.125	+12.500

* bei RN ist keine Auswertung möglich, weil sie infolge Krankheit abwesend war.

Tabelle 8: Beurteilung von Selbstwert/Selbstbewusstsein der Versuchsgruppe Tiger

	Qualitatives Verfahren Selbstwert/-bewusstsein vom 11. September 09	Qualitatives Verfahren Selbstwert/-bewusstsein vom 27. November 09	Quantitative Auswertung
Proband	Anzahl Punkte** P1	Anzahl Punkte** P2	Ergebnis P2-P1
BL	4	4	±0
BP	7	7	±0
EV	4	6	+2
KR	7	7	±0
KA	8	7	-1
SV	6	6	±0
SF	5	6	+1
SS	7	7	±0
VJ	7	8	+1
Mittelwert	6.111	6.444	+0.333

** Selbstwert und Selbstbewusstsein wurden einer Scala von eins bis zehn zugeordnet:

1 = tiefer Selbstwert, 10 = hoher Selbstwert

Tabelle 9: Beurteilung von Selbstwert/Selbstbewusstsein der Kontrollgruppe Bären

	Qualitatives Verfahren Selbstwert/-bewusstsein vom 11. September 09	Qualitatives Verfahren Selbstwert/-bewusstsein vom 27. November 09	Quantitative Auswertung
Proband	Anzahl Punkte** P1	Anzahl Punkte** P2	Ergebnis P2-P1
EL	4	4	±0
FL	6	7	+1
IA	4	5	+1
KG	8	7	-1
LL	5	7	+2
MN	6	7	+1
MJ	4	4	±0
PL	3	5	+2
RN*	-	-	-
Mittelwert	5.000	5.750	+0.750

* bei RN ist keine Auswertung möglich, weil sie infolge Krankheit abwesend war.

** Selbstwert und Selbstbewusstsein wurden einer Scala von eins bis zehn zugeordnet:

1 = tiefer Selbstwert, 10 = hoher Selbstwert

In den folgenden Tabellen zeigen wir den Förderbedarf der einzelnen Versuchspersonen. Diese Beurteilung bezieht sich auf eigene Beobachtungen und diejenigen der Lehrpersonen. Wir sind uns bewusst, dass die verschiedenen Aussagen sehr subjektiv sind, trotzdem erachten wir diese Vergleichswerte für unsere Arbeit als relevant.

Tabelle 10: Förderbedarf der Versuchsgruppe Tiger

Proband	Konzentration und Aufmerksamkeit	Feinmotorik und Konzentration	Selbstwert und Selbstbewusstsein	Schulleistung (aufgrund der Hauptfächer)
BL			x	x
BP	x	x	x	
EV			x	x
KR			x	
KA	x			
SV	x	x		
SF				
SS	x		x	x
VJ				
Anzahl Kinder mit Förderbedarf	4 Kinder	2 Kinder	5 Kinder	3 Kinder
Mittelwert	0.444	0.222	0.556	0.333

Tabelle 11: Förderbedarf der Kontrollgruppe Bären

Proband	Konzentration und Aufmerksamkeit	Feinmotorik und Konzentration	Selbstwert und Selbstbewusstsein	Schulleistung (aufgrund der Hauptfächer)
EL			x	x
FL				
IA				
KG				
LL				
MN				
MJ	x		x	x
PL	x			
RN*	-	-	-	-
Anzahl Kinder mit Förderbedarf	2 Kinder	0 Kinder	2 Kinder	2 Kinder
Mittelwert	0.250	0.000	0.250	0.250

* bei RN ist keine Auswertung möglich, weil sie infolge Krankheit abwesend war.

Um die Vergleichswerte der beiden Gruppen in einer Übersicht zu verdeutlichen, stellen wir die Auswertungen grafisch dar.

Abbildung 7: Testverfahren zur Konzentration und Aufmerksamkeit

Abbildung 8: Befindlichkeitsgesichter

Abbildung 9: Streichholztest

Abbildung 10: Beurteilung von Selbstwert/Selbstbewusstsein

4.2 Zusammenfassung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Die Auswertung der Daten der Versuchsgruppe Tiger zeigt beim Leistungstest zur Konzentration/Aufmerksamkeit und beim Streichholzttest signifikante Unterschiede. Die Steigerung beim Leistungstest beträgt 24% und beim Streichholzttest 22%. Die Auswertungen von Selbstwert/Selbstkonzept sowie die der Befindlichkeit zeigen eine geringere Verbesserung von je 5%. Der Vergleich der Daten der Versuchsgruppe mit denjenigen der Kontrollgruppe hat keine signifikanten Unterschiede ergeben.

Das Gespräch mit den Lehrpersonen und die Schulleistungen der einzelnen Kinder zeigen auf, dass in der Versuchsgruppe Tiger wesentlich mehr Förderbedarf besteht als in der Kontrollgruppe Bären. Diese Aussage scheint uns für die folgende Interpretation und Diskussion sehr relevant.

Die in der Einleitung gestellte Frage wollen wir im folgenden Abschnitt interpretieren und diskutieren.

Lassen sich durch gezielte und regelmässige pantomimische Bewegungssequenzen Konzentration und Aufmerksamkeit von Schüler- und Schülerinnen einer zweiten Primar-klasse verbessern?

Welche Auswirkungen sind im Bezug auf das Selbstkonzept festzustellen?

Die Gruppe Tiger und Bären haben sich in der Konzentration und Aufmerksamkeit gleichermaßen verbessert. In der Feinmotorik ist im Zusammenhang mit der Konzentration eine Leistungssteigerung der Tiger von 18% zu beobachten. Laut Zimmer (2005) fördert Bewegung die Konzentration und Aufmerksamkeit. Die Entwicklung von Wahrnehmungsleistungen und Denk-

strukturen sind eng an die Motorik gebunden. Gleichermassen erwähnt Köckenberger die Notwendigkeit von gut funktionierenden Bewegungs- und Wahrnehmungssystemen als Voraussetzung, um dem Unterricht aufmerksam folgen zu können. Dazu erwähnt er, dass kurze Bewegungspausen die Konzentration verbessern. Besonders einleuchtend scheint, wie Gasse und Döbelstein (2003) erklären, dass Bewegung einen positiven Einfluss auf die Lernprozesse hat. Kinder eignen sich durch motorische Handlungen die Welt an. Im Gehirn werden während dieses Entwicklungsprozesses Strukturen angelegt und entsprechende Funktionen ausgebildet. Die Verarbeitung von Reizen, die wir mit unseren Sinnen aufnehmen, ist dabei von wichtiger Bedeutung. Durch ineinandergreifende Regelkreise und Schleifen des Gehirns werden diese Reize verarbeitet. Die Entstehung von Wahrnehmungs- und Denkleistungen ist deshalb an die Motorik gebunden. Verknüpfen wir diese Aussagen, entsteht die Hypothese für unser Projekt, dass die Wahrnehmungsleistungen und Denkstrukturen der Kinder durch pantomimische Übungen angeregt wurden und diese somit ein wichtiges Mittel zur Steigerung von Konzentration und Aufmerksamkeit bildeten. In unserem Projekt beziehen sich diese Erkenntnisse vor allem auf jene Kinder mit Förderbedarf. Wie sehr dabei aber die emotionalen Aspekte mitgewirkt haben, ist unklar und soll im folgenden Abschnitt diskutiert werden.

Knopf (1991, S. 56-58) unterstreicht, dass Aufmerksamkeit ein psychischer Prozess ist und von der Motivation, Befindlichkeit und Sensibilisierung einer Person abhängt. Ferner spielen die Umgebungsbedingungen eine ebenso wichtige Rolle. Allgemein stellt sich hier die Frage, wie sich die Tagesform der Probanden auf die Testverfahren ausgewirkt hat. Wie gross dieser Einfluss ist, wurde bis jetzt noch nicht belegt. Um dies herauszufinden, hätten wir zusätzlich die Variablen Tageszeit, Lärmpegel, Jahreszeit (Temperatur), Örtlichkeit (Sitzordnung), sozialer Kontext, psychische Verfassung allgemein, etc. untersuchen sollen. Dies hätte jedoch einen zu hohen zeitlichen Aufwand zur Folge gehabt. Auch Camman und Spiel (1991, S. 11) sprechen davon, dass das erforderliche Mass an Konzentration ständig vom Organismus (psychischer Apparat) reguliert wird. Die Befindlichkeit der Versuchsgruppe Tiger hat sich im zweiten Testverfahren zur Konzentration/Aufmerksamkeit um 5% und jene der Kontrollgruppe Bären um 3% gesteigert (siehe Tabelle 3 und 4). Daraus schliessen wir, dass sich beide Gruppen aufgrund der Testwiederholung wohler gefühlt haben. Dabei gehen wir mit Knopf einher, dass beim Vollbringen von Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistungen psychische Prozesse mitspielen. Ausserdem beschreibt Ettrich (1991, S. 81), dass die Fähigkeit, sich auf die zielstrebige Bewältigung einer Leistungsanforderung bewusst einzustellen, die Grundvoraussetzung fürs Lernen und Arbeiten ist. Vermutlich wurde die Befindlichkeit der Tiger auch aufgrund unserer regelmässigen Besuche gesteigert. Dies wird durch die Aussage von Brunstig (2006, S. 86-94) bestätigt, die erwähnt, dass die emotionalen Aspekte beim Lernen nicht zu unterschätzen sind. In der Beurteilung von Selbstwert und Selbstbewusstsein zeigt die Kontrollgruppe Bären eine deutlichere Verbesserung (15%) als die Gruppe Tiger (5%). Die Begründung dazu liegt unserer

Meinung nach in der subjektiven Beurteilung des Selbstwertes durch die Lehrpersonen. Zudem wäre ein umfassenderer Beurteilungsbogen nötig gewesen.

Die standardisierten Testverfahren zur Konzentration und Aufmerksamkeit waren entweder zu einseitig oder nicht erhältlich. Deshalb entschieden wir uns, den Test eigenständig zu erstellen. Rückblickend gelang es uns nicht, die Konzentration und Aufmerksamkeit umfassend zu untersuchen. Vergleichen wir dies mit den theoretischen Grundlagen, ist es weiter nicht erstaunlich. Unter den Autoren herrscht Uneinigkeit darüber, wie die beiden Begriffe Konzentration und Aufmerksamkeit zu verwenden und definieren sind. Bartenwerfer (1983, S. 484-485) enthält sich jeglicher Definition. Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004, S. 4-20) definieren die Begriffe einzeln. In der Leistungsdiagnostik verwenden sie diese jedoch als Einheit. Unter anderem schreiben sie, dass es keine Aufgaben gibt, die nur die Aufmerksamkeit oder Konzentration erfordern. Einfach nur konzentriert oder aufmerksam zu sein ist unmöglich. Allgemein gelang den Autoren keine klare Definition der Begriffe. Ferner sind die standardisierten Leistungstests sehr unterschiedlich zusammengestellt und bieten keine deutliche Orientierungshilfe. Diese Punkte stellten eine Erschwernis für die selbständige Konzipierung unseres Testverfahrens dar. Wir haben festgestellt, dass die Tiger bei der zweiten Durchführung des Leistungstests im Durchschnitt wesentlich schneller gearbeitet haben als die Bären. Dies lässt vermuten, dass sie sich beeilen wollten und dementsprechend unsorgfältiger arbeiteten. Schmidt-Atzert, Büttner und Bühner (2004) greifen dies auf, indem sie beschreiben, dass Tempo und Fehler wichtige Kennwerte von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen sind. Diese beinhalten aber auch Nachteile, indem je nach Situation das Tempo auf Kosten der Genauigkeit gesteigert wird. Als wir die Übungen der Fördereinheiten den entsprechenden Entwicklungsbereichen nach Ledl (2003, S. 45) zugeordnet haben, stellten wir fest, dass pantomimische Übungen Verhalten, Kognition (spezifisch Konzentration/Aufmerksamkeit), Motorik und Wahrnehmung fördern. Ledl berichtet, dass Aufmerksamkeit und Konzentration geschult und trainiert werden müssen, da sie eine unabdingbare Voraussetzung für effektives Lernen bilden. Dies unterstützt Zimmer (2005) und beschreibt, dass Aufmerksamkeit und Konzentration eine wichtige Grundlage für einen Lernerfolg ist. Diese Überlegungen würden wir gerne bestätigen. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen sind jedoch zu wenig repräsentativ. Um darüber eine gesicherte Aussage machen zu können, müssten die Fördersequenzen über eine längere Zeitdauer durchgeführt werden. Ferner müsste ein breiteres Spektrum an Untersuchungsaspekten betreffend Lernerfolg abgedeckt werden. Wir erachten dies als eine spannende Herausforderung für eine weiterführende Untersuchung oder Bachelorarbeit.

Fazit

Abschliessend möchten wir auf die Fragestellung Bezug nehmen und erwähnen, dass die Gruppe Tiger einen grösseren Förderbedarf hat und somit andere Voraussetzungen als die Gruppe Bären aufzeigt. Trotzdem konnten wir eine gleichmässige Verbesserung bei beiden Gruppen feststellen. Unserer Meinung nach musste die Gruppe Tiger dafür weitaus mehr Leistung vollbringen. Gesamthaft gesehen erkennen wir deshalb bei den Tigern die grösseren Fortschritte.

So sind die Antworten auf unsere Fragestellungen: Durch gezielte und regelmässige pantomimische Bewegungssequenzen lassen sich die Konzentration und Aufmerksamkeit vor allem von jenen untersuchten Zweitklässlern verbessern, welche Förderbedarf zeigen.

Im Bezug auf das Selbstkonzept konnten wir aufgrund mangelnder Daten keine eindeutigen Erkenntnisse gewinnen.

5 Abschliessende Betrachtungen und weiterführende Überlegungen

5.1 Persönlicher Prozess, Reflexion und Schlussfolgerungen

Durch die Auseinandersetzung mit der gewählten Literatur haben wir einen grossen Einblick in die verschiedenen Gebiete erhalten. Es war sehr interessant, bereichernd und hat unserem Projekt eine wichtige Grundlage gegeben.

Die Klasse regelmässig zu instruieren hat sich sehr bewährt. Für das nächste Mal würden wir jedoch mehr als drei Besuche vornehmen, denn durch eine kontinuierlichere Betreuung hätte sich die Qualität optimal steigern lassen. Für eine repräsentative Studie müssten mehrere und grössere Gruppen untersucht werden. Dabei wäre es sicherlich von Vorteil, wenn die Gruppen in ihren Leistungen mehr oder weniger ausgewogen wären. Zudem wäre eine ständige Betreuung durch eine neutrale Fachperson in Pantomime bestimmt sinnvoll. Eine Fachperson ist aus unserer Sicht deshalb nötig, da durch sie wichtige pantomimische Nuancen weitergegeben werden können. Sie weiss genau, was die Übung ausmacht und welche Kriterien beim Anleiten wichtig sind. Da Kinder in diesem Alter sowieso Entwicklungsfortschritte machen, könnte man vermuten, dass die festgestellte Verbesserung einfach ein normaler, altersentsprechender Lernprozess war. Um dieser Annahme entgegenzuwirken, würden wir bei einer nächsten Untersuchung beachten, dass wir die Meinung der Eltern miteinbeziehen und die Bandbreite des Alters erweitern. Ferner wäre es hilfreich, wenn wir bei der ersten Durchführung den Leistungstest zweimal hintereinander lösen lassen würden. Auf diese Weise hätte man einen Lerneffekt ausschliessen können. Da der Steckertest des M-ABC's von Petermann (2009) zweimal durchgeführt wird und er durch das genaue Zielen die fokussierte Aufmerksamkeit verlangt, würden wir diesen dem Streichholztest des MOT 4-6 nach Zimmer und Volkamer (1987, S. 22) vorziehen. Zudem kann durch das gezielte Treffen der zahlreichen Löcher einer Automatisierung der Bewegungen entgegengesteuert werden. Das Automatisieren konnten wir beim Streichholztest leider nicht ausschliessen, da die Streichhölzer stets in dieselbe Schachtel abgelegt wurden. Für eine deutlichere Aussage zum Selbstwert müsste der Beurteilungsbogen umfassender zusammengestellt und weitere Beurteilungsverfahren, wie auch die Ansichten der Eltern miteinbezogen werden. Als zusätzliche Verfahren zur Beurteilung könnten die Unterlagen zum Selbstkonzeptinventar (SKI) nach Eggert, Reichenbach und Bode (2003, S. 5-34) als Grundlage dienen.

Unsere anfänglichen Bedenken, ob pantomimische Übungen zu anspruchsvoll für 2. Klässler sind, erwiesen sich als unbegründet. Im Gegenteil, die Kinder nahmen rege teil und hatten viel Freude, was uns in unserem Tun bestärkte und motivierte. Im Hinblick auf den sozialen Aspekt war es wichtig, die Bären in den Abschluss miteinzubeziehen. Zudem stellte dies einen weiteren motivierenden Faktor für die Tiger dar, indem sie als Experten ihr Wissen an die Bären weitergeben konnten.

Die Arbeit mit den Lehrpersonen war sehr angenehm und hilfreich. Ohne ihre Unterstützung wäre das Projekt nicht gleich gut verlaufen. Es hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit ist.

Bei der spannenden und harmonischen Arbeit im Zweierteam konnten wir voneinander profitieren. Durch die Erfahrungen von Eveline Muggli in Pantomime und Bettina Spirig als Lehrperson ergänzten wir uns bestens. Den gegenseitigen Austausch empfanden wir als einen Gewinn und sehr anregend.

Die einzelnen Bewegungen der pantomimischen Übungen nach Ledl zu beschreiben war für uns eine wertvolle Erfahrung. Die Auseinandersetzung damit war sehr anspruchsvoll und hat dazu Anlass gegeben, uns im Fachwissen der Psychomotorik zu vertiefen. Dadurch konnten wir für unsere künftige Arbeit als Psychomotoriktherapeutin wichtige Erkenntnisse gewinnen. Zudem haben wir neue spielerische Zugänge und Möglichkeiten zur Förderung in den Bereichen Verhalten, Kognition (spezifisch Konzentration/Aufmerksamkeit), Motorik und Wahrnehmung entdeckt.

Da wir ein besseres Gesamtergebnis der Untersuchungen erwartet hatten, waren wir etwas enttäuscht. Wir mussten lernen, das Ganze in Teilen zu analysieren und dabei auch die individuellen Erfolgsschritte zu erkennen.

Die Planung des Pantomimenförderprojektes und die Umsetzung der Fördereinheiten haben sich unserer Meinung nach sehr bewährt. Unumgänglich war aber, dass bereits im letzten April mit der Zeitplanung und der Gestaltung der Fördereinheiten begonnen werden musste. Als Einzelarbeit wäre dies nicht in der vorgegebenen Zeit zu bewältigen gewesen. Allein schon die Auswertung der Standortbestimmung nahm mehrere Tage in Anspruch. Ebenso aufwändig gestalteten sich die Filmarbeit während des Projektes sowie das Fertigstellen der DVD. Die Grösse der Kontroll- und Versuchsgruppen war angemessen und gut zu bewältigen. Es wäre aussagekräftiger gewesen, wenn wir mehrere Versuchs- und Kontrollgruppen für die Untersuchung zur Verfügung gehabt hätten. Dies war aus zeitlichen und organisatorischen Gründen leider nicht möglich. Deshalb kann bei dieser Arbeit nicht von einer repräsentativen Studie gesprochen werden. Wie in der Anleitung erwähnt, wollten wir diesem Anspruch gar nicht Rechnung tragen, sondern sahen unsere Untersuchung als explorative Vorstudie, welche vorerst einmal Interesse und Aufmerksamkeit in fachlichen Kreisen wecken soll. Dennoch belegen unsere Auswertungen und Beobachtungen, dass diese Arbeit einen Beitrag zur Entwicklung und Förderung von Konzentration/Aufmerksamkeit bei jenen 2. Klässern mit Förderbedarf leistet.

Die Fördereinheiten aus unserem Pantomimenprojekt können auch in der Psychomotoriktherapie Anwendung finden. Dabei können die Einheiten zu verschiedenen Möglichkeiten wie Prävention, Theateraufführungsvorbereitung oder Bewegungspausen genutzt werden. Die Parallelen zur Psychomotorik wurden unter dem Punkt 4.2 interpretiert, diskutiert und ersichtlich gemacht.

Am Schluss stehen das Gefühl, vieles gelernt zu haben und die Ahnung, in ein Thema eingetaucht zu sein, welches noch viel Unerklärtes und Unerklärbares in sich birgt.

Was uns besonders bleibt, sind schöne Erinnerungen.

Abbildungen 11: Pantomimische Übungen

Dank

Wir danken allen, die uns während der Entstehung dieser Arbeit unterstützt und begleitet haben. In fachlicher Hinsicht wurden wir von Kristin Egloff Lehner (Hochschule für Heilpädagogik) beraten. Elisabeth Kreis und Karin Engeler ermöglichten uns, während dreier Monate in ihrer Klasse tätig zu sein. Sie gaben uns wertvolle Inputs und beurteilten die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl. Durch die Schüler und Schülerinnen erlebten wir eine spannende Zeit und wurden in unserer Arbeit bestärkt. Ein weiterer Dank gehört Jürg Dreifuss, Daniel Oes und Frank Vetter. Sie haben unsere Bachelorthese überarbeitet und uns beim Erstellen der Endfassung unterstützt.

6 Literaturverzeichnis

- Albrecht, S., Krowatschek, D. & Krowatschek, G. (2004). *Marburger Konzentrationstraining (MTK) für Schulkinder* (6. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Arnold, M. (2006). Brain-based Learning and Teaching - Prinzipien und Elemente. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 145-158). Weinheim: Beltz Verlag.
- Bartenwerfer, H. (1983). Allgemeine Leistungsdiagnostik. In K. Groffmann & L. Michel (Hrsg.), *Zyklus der Psychologie. Intelligenz- und Leistungsdiagnostik* (S. 482-503). Göttingen: Verlag für Psychologie.
- Bartl, A. (2002). *Viele klitzekleine Tafelspiele für die Grundschule* (1. Auflage). Donauwörth: Auer Verlag.
- Berg, D. (1991). Strategien zur Diagnostik von Konzentrationsstörungen. In H. Barchmann, W. Kinze & N. Roth (Hrsg.), *Aufmerksamkeit und Konzentration im Kindesalter* (S. 116-120). Berlin: Verlag Gesundheit.
- Berg, D. & Imhof, M. (2006). Aufmerksamkeit und Konzentration. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 41-48). Weinheim: Beltz Verlag.
- Black-and-White. *Die Geschichte der Pantomime*.
Internet: <http://black-and-white.de/Startseite/Pantomime/pantomime.html> [31.07.2009].
- Brunstig, M. (2006). *Praxis Buch. Aufmerksamkeitstraining* (1. Auflage). Schaffhausen: Schubi Lernmedien Verlag.
- Bühner, M., Büttner, G. & Schmidt-Atzert, L. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits-/Konzentrationsdiagnostik. In G. Büttner & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 3-22). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Büttner, G. & Kurth, E. (2004). Testreihe zur Prüfung der Konzentrationsfähigkeit (TPK). In G. Büttner & Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit im Kindesalter* (S. 143-19). Göttingen: Hogrefe Verlag.

- Bretz, H., Nell, V. & Sniehotta, F. (2004). Der Konzentrationstest für 3. und 4. Klassen. In G. Büttner & Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit im Kindesalter* (S. 65-85). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Cammann, R. & Spiel, G. (1991). Neurophysiologische Grundlagen von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen. In H. Barchmann, W. Kinze & N. Roth (Hrsg.), *Aufmerksamkeit und Konzentration im Kindesalter* (S. 11-26). Berlin: Verlag Gesundheit.
- Chaplin, C. (2004). *Die Geschichte meines Lebens* (4. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Criesu, (2000). *Eine lange Geschichte der Pantomime*. Internet: <http://www.criesu.de/grafik.php> [31.07.2009].
- Dobbelstein, P. & Gasse, M. (2003). Lernen braucht Bewegung. *Die Bedeutung der Motorik für Verarbeiten, Speichern, Erinnern*. Zeitschrift Forum Schule. Internet: http://www.forum-schule.de/forum-schule-archiv/archiv/11/fs11/magtma_1.html [5.11.2009]
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Welt des Kindes* (5. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Duden (2006). *Das Fremdwörterbuch* (9. Auflage). Mannheim: Dudenverlag.
- Duden (2007). *Die deutsche Rechtschreibung* (24. Auflage). Mannheim: Dudenverlag.
- Duden (2000). *Schülerduden Literatur* (3. Auflage). Mannheim: Dudenverlag.
- Eggert, D., Reichenbach, Ch. & Bode, S. (2003). *Das Selbstkonzept Inventar für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Ettrich, U. (1991). Zur Entwicklung von Konzentrationsleistungen im Kleinkind- und Vorschulalter. In H. Barchmann, W. Kinze & N. Roth (Hrsg.), *Aufmerksamkeit und Konzentration im Kindesalter* (S. 81-88). Berlin: Verlag Gesundheit.
- Frostig, M. (1972). *Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung*. Weinheim: Beltz Verlag.

- Gauggel, S. & Niemann, H. (2006). Störungen der Aufmerksamkeit. In W. Hartje, H. Karnath & W. Ziegler (Hrsg.), *Kognitive Neurologie* (S. 111-125). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Gschwend, H. (2005). *Der Clown in mir* (3. Auflage). Bern: Benteli Verlag.
- Imhof, M. (2004). Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit in der Schule. In G. Büttner & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 233-247). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Jost, E. (2002). *Symbolspiel und Bewegungstheater* (1. Auflage). Aachen: Meyer & Meyer Verlag.
- Kasten, E. (2002). *Übungsbuch Hirnleistungstraining. Material zum Training von Konzentration, Gedächtnis, Wahrnehmung, Graphomotorik, Lesen, Schreiben, Rechnen, Kreativität und Nachdenken* (3. Auflage). Dortmund: Borgmann publishing.
- Knopf, H. (1991). Aufmerksamkeit als Komponente der Handlungsregulation. In H. Barchmann, W. Kinze & N. Roth (Hrsg.), *Aufmerksamkeit und Konzentration im Kindesalter* (S. 56-63). Berlin: Verlag Gesundheit.
- Köckenberger, H. (1997). *Bewegtes Lernen. Lesen, schreiben, rechnen lernen mit dem ganzen Körper. Die „Chefstunde“*. Dortmund: Borgmann publishing.
- Ledl, V. (2003). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf* (1. Auflage). Wien: Verlag Jugend & Volk.
- Martinez, C. (1995). *Pantomimenwort* (1. Auflage). Mühlthal: JfC-Verlag.
- Martinez, C. (1997). *Stille Kunst* (4. Auflage). Mühlthal: JfC-Verlag.
- Mayrhofer, S. (2004). Der Revidierte Konzentrations-Leistungs-Test (KLT-R). In G. Büttner & Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit im Kindesalter* (S. 119-131). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Molcho, S. (2005). *Körpersprache der Kinder* (1. Auflage). Kreuzlingen: Heinrich Hugendubel Verlag.

Müller, H. (1982). *Arbeitsblätter zur optischen Differenzierung*. Hamburg: Sigrud Persen Verlag.

Müller, W. (2005). *Körpertheater und Commedia dell'arte* (2. Auflage). Donauwörth: Auer Verlag.

Petermann, F. (Hrsg.). (2009). *Movement Assessment Battery for Children* (2. Auflage). Frankfurt am Main: Pearson Verlag.

Planet Wissen, (2009). *Körpersprache*.

Internet: http://www.planet-wissen.de/kultur_medien/kommunikation/koerpersprache/index.jsp [04.08.2009].

Schmidt-Atzert, L. (2004). Test d2: Aufmerksamkeits-Belastungs-Test. In G. Büttner & Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit im Kindesalter* (S. 87-101). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Westhoff, K. (1991). Das Akku-Modell der Konzentration. In H. Barchmann, W. Kinze & N. Roth (Hrsg.), *Aufmerksamkeit und Konzentration im Kindesalter* (S. 47-55). Berlin: Verlag Gesundheit.

Wikipedia, (2009). *Pantomime*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Pantomime> [22.10.2009].

Zimmer, R. (2005). *Bewegung- der Motor des Lernens*. Zeitschrift Pluspunkt. Internet: http://www.pluspunkt-online.de/pp_02_05/pp_02_05_bewegung.html [9.10.2009].

Zimmer, R. & Volkamer, M. (1987). *Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder* (2. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.

Bilder:

Gordon Square Arts District, (2009). *Charlie*. Internet:

<http://gordonsquare.org/images/capitol-gala/charlie-chaplin.jpg> [11.12.2009].

Westdeutscher Rundfunk Köln, (2009). *Der kleine Maulwurf*. Internet:

http://www.wdr.de/themen/kultur/rundfunk/maus/_img/maulwurf_400h.jpg [4.8.2009].

Musik:

Kayser, J. (2008). *Dreamland. Track 05*. Salzkotten: Kayser Medienverlag.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kinder beobachten und fördern	40
Tabelle 2: Testverfahren zur Konzentration und Aufmerksamkeit der Versuchsgruppe Tiger ...	49
Tabelle 3: Testverfahren zur Konzentration und Aufmerksamkeit der Kontrollgruppe Bären	49
Tabelle 4: Qualitatives Verfahren: Befindlichkeitsgesichter der Versuchsgruppe Tiger	50
Tabelle 5: Qualitatives Verfahren: Befindlichkeitsgesichter der Kontrollgruppe Bären	50
Tabelle 6: Streichholztest der Versuchsgruppe Tiger.....	51
Tabelle 7: Streichholztest der Kontrollgruppe Bären	51
Tabelle 8: Beurteilung von Selbstwert/Selbstbewusstsein der Versuchsgruppe Tiger.....	52
Tabelle 9: Beurteilung von Selbstwert/Selbstbewusstsein der Kontrollgruppe Bären	52
Tabelle 10: Förderbedarf der Versuchsgruppe Tiger	53
Tabelle 11: Förderbedarf der Kontrollgruppe Bären.....	53

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die Entwicklung der Pantomime.....	8
Abbildung 2: Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte.....	20
Abbildung 3: Pantomimische Übungen.....	35
Abbildung 4: Leistungstest und Streichholztest.....	39
Abbildung 5: Ballon aufblasen.....	42
Abbildung 6: Verschiedene Gefühle am Telefon zeigen.....	44
Abbildung 7: Testverfahren zur Konzentration und Aufmerksamkeit.....	54
Abbildung 8: Befindlichkeitsgesichter.....	54
Abbildung 9: Streichholztest.....	54
Abbildung 10: Beurteilung von Selbstwert/Selbstbewusstsein.....	55
Abbildung 11: Pantomimische Übungen.....	61

Anhang A

Verantwortliche Person der einzelnen Kapitel

Verantwortliche Person der einzelnen Kapitel

Verfasste Kapitel durch Eveline Muggli:

- 2.1 Die Geschichte der Pantomime
- 2.2 Definition von Pantomime
- 2.3 Definitionen von Körpertheater, Commedia dell'arte, Bewegungstheater
- 2.4 Die Körpersprache

Verfasste Kapitel durch Bettina Spirig:

- 2.5 Definitionen von Aufmerksamkeit und Konzentration
- 2.6 Definitionen von Aufmerksamkeit
- 2.7 Definitionen von Konzentration
- 2.8 Bewegung und Lernen im Zusammenhang mit Konzentration und Aufmerksamkeit
- 2.9 Diagnostik von Aufmerksamkeit und Konzentration

Gemeinsam verfasste Kapitel:

- 1 Einleitung
- 3 Pantomimenförderprojekt (Empirischer Teil)
 - 3.1 Kontroll- und Vergleichsgruppe
 - 3.2 Aufbau der Projektdurchführung
 - 3.3 Standortbestimmung (quantitativ und qualitativ)
 - 3.4 Fördereinheiten
- 4 Ergebnisse, Auswertung
 - 4.1 Darstellung der Auswertung
 - 4.2 Zusammenfassung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- 5 Abschliessende Betrachtungen und weiterführende Überlegungen
 - 5.1 Persönlicher Prozess, Reflexion und Schlussfolgerungen
- 6 Literaturverzeichnis

Lebenslauf

Anhang

Anhang B

Lebenslauf

Lebenslauf

Vorname, Name	Eveline Muggli
Adresse	Alte Römerstrasse 30, 8404 Winterthur
Geburtsdatum	26.10.1972
Schulbildung	Primarschule und Oberstufe in Chur
Ausbildung	Hochbauzeichnerlehre in Chur
Weiterführende Schulen	Berufsmittelschule in Chur Architekturstudium an der ZHW in Winterthur, dipl. Arch. FH
Berufliche Laufbahn	zehn Jahre Architektin in Winterthur
Weitere Ausbildungen	Mimenschule Ilg in Zürich Psychomotorikstudium an der HfH in Zürich
Freizeit	Segeln, Klettern, Canyoning, Skitouren, Eisklettern Querflöte, Klavier, Gesang, Pantomime, Theater

Lebenslauf

Vorname, Name	Bettina Spirig
Adresse	Kutschenweg 13, 8580 Amriswil
Geburtsdatum	17.04.1979
Schulbildung	Primarschule und Oberstufe in Diepoldsau
Ausbildung	Primarlehrerseminar in Heerbrugg
Weiterbildungen	Certificate in Advanced English
Berufliche Laufbahn	sechs Jahre Tätigkeit als Primarlehrerin
Weitere Ausbildungen	Psychomotorikstudium an der HfH in Zürich
Freizeit	Tauchen, Lesen, Tango, Nordic Walking, Wandern Musizieren

Anhang C

Testverfahren zur Konzentration/Aufmerksamkeit und Befindlichkeit

Viel Spass!

Dein Name:

Zahlendiktat

- 1) 157
- 2) 392
- 3) 5643
- 4) 2395
- 5) 4397
- 6) 75982
- 7) 21453
- 8) 645879

Zahlendiktat

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

Streiche alle Gesichter an, die traurig ☹ aussehen!

1.	☹	😊	☹	😊	😊	☹	😊	😊	☹
2.	😊	☹	😊	😊	😊	😊	☹	😊	😊
3.	☹	☹	☹	😊	😊	😊	😊	😊	😊
4.	😊	☹	😊	😊	😊	😊	☹	😊	☹
5.	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
6.	☹	😊	☹	😊	☹	😊	☹	😊	☹
7.	😊	😊	😊	😊	☹	😊	😊	😊	😊
8.	☹	☹	☹	☹	😊	☹	☹	☹	☹
9.	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	☹
10.	😊	☹	😊	😊	😊	☹	😊	😊	☹

**Zeichne die Reihe genau gleich weiter,
wie vorher!**

Streiche diese Blume

durch!

Ziehe gerade Striche vom Pfeil zu den Punkten!

Streiche genau alle Igel, die in diese

Richtung schauen,

durch!

Zeichne die Muster genau gleich weiter!

Ich fühle mich jetzt so:

Anhang D

Auswertungen

Testverfahren zur Konzentration und Aufmerksamkeit 1

11.09.2009

Maximale Punktezahl: 90

Maximale Punktezahl: 90

Erreichte Punkte der Gruppe Tiger:

Erreichte Punkte der Gruppe Bären:

1) BL 83

1) EL 74

2) BP 58

2) FL 74

3) EV 72

3) IA 46

4) KR 89

4) KG 87

5) KA 81

5) LL 79

6) SV 80

6) MN 87

7) SF 81

7) MJ 76

8) SS 57

8) PL 72

9) VJ 87

9) RN 75

Testverfahren zur Konzentration und Aufmerksamkeit 2

27.11.2009

Maximale Punktezahl: 90

Erreichte Punkte der Gruppe Tiger:

1) BL 82

2) BP 74

3) EV 71

4) KR 89

5) KA 82

6) SV 78

7) SF 85

8) SS 88

9) VJ 88

Maximale Punktezahl: 90

Erreichte Punkte der Gruppe Bären:

1) EL 82

2) FL 77

3) IA 80

4) KG 85

5) LL 85

6) MN 87

7) MJ 83

8) PL 84

9) RN krank

Befindlichkeitsgesichter

11.09.2009

Die fünf Befindlichkeitsgesichter wurden einer Skala von eins bis fünf zugeordnet.

1

2

3

4

5

Punkte der Gruppe Tiger:

1) BL 5

2) BP 2

3) EV 5

4) KR 3

5) KA 5

6) SV 5

7) SF 5

8) SS 2

9) VJ 4

Punkte der Gruppe Bären:

1) EL 5

2) FL 5

3) IA 5

4) KG 4

5) LL 4

6) MN 5

7) MJ 5

8) PL 5

9) RN 5

Befindlichkeitsgesichter

27.11.2009

Die fünf Befindlichkeitsgesichter wurden einer Skala von eins bis fünf zugeordnet.

1

2

3

4

5

Punkte der Gruppe Tiger:

1) BL 5

2) BP 5

3) EV 4

4) KR 5

5) KA 3

6) SV 4

7) SF 5

8) SS 2

9) VJ 5

Punkte der Gruppe Bären:

1) EL 5

2) FL 4

3) IA 5

4) KG 5

5) LL 5

6) MN 5

7) MJ 5

8) PL 5

9) RN krank

Streichholztest 1

11.09.2009

Messzeit in Sek. der Gruppe Tiger:

- 1) BL 71**
- 2) BP 115**
- 3) EV 72**
- 4) KR 67**
- 5) KA 63**
- 6) SV 54**
- 7) SF 69**
- 8) SS 65**
- 9) VJ 66**

Messzeit in Sek. der Gruppe Bären:

- 1) EL 61**
- 2) FL 94**
- 3) IA 59**
- 4) KG 65**
- 5) LL 49**
- 6) MN 51**
- 7) MJ 85**
- 8) PL 93**
- 9) RN 71**

Streichholztest 2

27.11.2009

Messzeit in Sek. der Gruppe Tiger:

1) BL 55

2) BP 96

3) EV 55

4) KR 66

5) KA 44

6) SV 48

7) SF 70

8) SS 48

9) VJ 45

Messzeit in Sek. der Gruppe Bären:

1) EL 61

2) FL 66

3) IA 54

4) KG 52

5) LL 38

6) MN 51

7) MJ 68

8) PL 67

9) RN krank

Beurteilung Selbstwert/Selbstbewusstsein

11.09.2009

1 = tiefer Selbstwert

10 = hoher Selbstwert

Versuchsgruppe Tiger

1) BL

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) BP

						X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3) EV

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4) KR

						X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5) KA

							X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6) SV

					X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7) SF

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8) SS

						X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9) VJ

						X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Beurteilung Selbstwert/Selbstbewusstsein

11.09.2009

1 = tiefer Selbstwert

10 = hoher Selbstwert

Kontrollgruppe Bären

1) EL

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) FL

					X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3) IA

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4) KG

							X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5) LL

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6) MN

					X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7) MJ

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8) PL

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9) RN

					X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Beurteilung Selbstwert/Selbstbewusstsein

27.11.2009

1 = tiefer Selbstwert

10 = hoher Selbstwert

Versuchsgruppe Tiger

1) BL

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) BP

						X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3) EV

					X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4) KR

						X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5) KA

						X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6) SV

					X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7) SF

					X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8) SS

						X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9) VJ

							X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Beurteilung Selbstwert/Selbstbewusstsein

27.11.2009

1 = tiefer Selbstwert

10 = hoher Selbstwert

Kontrollgruppe Bären

1) EL

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) FL

						X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3) IA

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4) KG

						X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5) LL

						X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6) MN

						X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7) MJ

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8) PL

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9) RN

					X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Beurteilung der Kinder mit Förderbedarf

Förderbedarf der Versuchsgruppe Tiger

Proband	Konzentration und Aufmerksamkeit	Feinmotorik und Konzentration	Selbstwert und Selbstbewusstsein	Schulleistung (aufgrund der Hauptfächer)
BL			x	x
BP	x	x	x	
EV			x	x
KR			x	
KA	x			
SV	x	x		
SF				
SS	x		x	x
VJ				

Förderbedarf der Kontrollgruppe Bären

Proband	Konzentration und Aufmerksamkeit	Feinmotorik und Konzentration	Selbstwert und Selbstbewusstsein	Schulleistung (aufgrund der Hauptfächer)
EL			x	x
FL				
IA				
KG				
LL				
MN				
MJ	x		x	x
PL	x			
RN*	-	-	-	-

Anhang E

Fotoserien zu den pantomimischen Fördereinheiten

Ballon aufblasen

1

2

5

6

3

4

7

8

9

10

13

14

11

12

15

Mit dem Ballon spielen

1

1

3

4

2

3

5

6

7

8

9

10

Blume pflücken, er liebt mich, er liebt mich nicht

9

10

13

14

11

12

15

16

17

18

19

20

Verschiede Gefühle am Telefon zeigen

1

2

5

6

3

4

7

8

9

9

11

12

10

10

Lift fahren 1

1

2

5

6

3

4

7

8

9

10

13

11

12

Lift fahren 2

1

2

5

6

3

4

7

8

9

10

11

12

An der Wand gehen

1

2

5

6

3

4

7

8

9

10

13

14

11

12

15

16

17

18

21

22

19

20

23

24

25

26

27

Schachtel öffnen, Gegenstand herausnehmen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

11

12

15

16

17

18

21

22

19

20

23

24

25

26

27

Tee eingiessen, rühren und trinken

1

2

5

6

3

4

7

8

9

10

13

14

11

12

15

16

17

18

21

22

19

20

23

24

25

26

29

30

27

28

31

32

33

34

35

36

37

38

Tischtuch ausschütteln, Tisch decken, Vase darauf stellen

9

10

13

14

11

12

15

16

17

18

21

22

19

20

Anhang F

Terminplan

Woche	Datum	Inhalte	Verlauf		
9	25.02.09	Start, Ideensammlung	Recherche		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17	22.04.09	1. Besprechung mit Kristin Egloff			
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26	23.06.09	Besprechung Ablauf Testverfahren	Literaturrecherche		
27	29.06.09	Fotoserie, Einführung in Übungen Pantomime			
27	02.07.09	Besprechung mit Lehrerinnen 2. Klasse Amriswil			
28	10.07.09	2. Besprechung mit Kristin Egloff			
29	14.07.09	Erstellen der Fotoserie			
30	21.07.09	Sitzung mit Frau Rieser, Schulpsych. Dienst			
31					
32					
33					
34					
35	26.08.09	Abschlussbesprechung Projekt Schulklasse			
36	02.09.09	Test mit Versuchsperson			
36	03.09.09	Elternabend, Vorstellen des Projekts			
37	07.09.09	Besprechung detaillierter Ablauf Testverfahren			
38	18.09.09	1. Besuch in Klasse, Vorstellen Projekt			
38		Projektstart			
39					
40					
41					
42					

Sommer-
ferien

Zwischen-semester

Bearbeitung, Zusammenstellen
Fotoserie, Testverfahren, Elternbrief

43	22.10.09	Besprechung Disposition						
44	30.10.09	2. Besuch in Klasse						
45	03.11.09	3. Besprechung mit Kristin Egloff						
46								
47								
48	27.11.09	3. Besuch in Klasse						
49								
50								
51	15.12.09, 16.12.09	Besprechung Bachelorarbeit						
52	21.12.09, 22.12.09	Besprechung Bachelorarbeit						
53	28.12.09, 29.12.09, 30.12.09	Besprechung Bachelorarbeit						
1	08.01.10	Besprechung Bachelorarbeit						
2								
3								
4	26.01.10, 28.01.10	Besprechung Bachelorarbeit						
5	02.02.10, 03.02.10	Besprechung Bachelor, 4. Besprechung mit K. Egloff, Besprechung Bachelorarbeit						
6	08.02.10, 11.02.10	Besprechung Bachelorarbeit						
7	15.02.10, 16.02.10, 18.02.10	Besprechung Bachelorarbeit, Druckerei und Buchbinder, Abgabe Bachelorarbeit						
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15	13.04.10	Präsentation Bachelorarbeit						

Erstellen Bachelorarbeit

Erstellen Präsentation

Projekt läuft

Weihnachts-
ferien

Beilage

DVD zum praktischen Teil

Clip: Einblick in das Pantomimenförderprojekt